

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Department 2 / Studiengang Logopädie

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

Globus pharyngis – was sollten Logopädinnen und Logopäden wissen

Eingereicht von: Flurina Winkler und Lieselotte Bürgi

Begleitung:

Jürg Handloser, Dr. med. Jörg E. Bohlender, Meike Brockmann-Bauser, MSc

Zürich, 18. Februar 2012

Abstract

Globus pharyngis – was sollten Logopädinnen und Logopäden wissen

Unser Interesse zur klinischen Logopädie brachte uns zur Thematik „Globus pharyngis“. Wir erkannten, dass der Wissensstand über diesen Symptomkomplex in den Bereichen *Definition, Ursachen, Symptomen* und *Therapie* sehr unterschiedlich ist, jedoch von verschiedenen Seiten grosses Interesse für eine einführende Arbeit besteht.

Im theoretischen Teil sollen die Begriffserklärung und die Etymologie erklärt werden, worauf der Symptomkomplex Globus pharyngis in seine drei Ursachen (organisch, funktionell und psychogen) beschrieben und zu andern Störungsbildern abgegrenzt wird. Im praktischen Teil wird die durchgeführte Umfrage quantitativ ausgewertet. Ziel der Arbeit war es aus dem praktischen und theoretischen Teil ein Infomanual zusammenstellen zu können, welches in erster Linie eine Hilfestellung für Logopädinnen sein soll.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	3
1.1 THEMENWAHL UND PRAXISRELEVANZ FÜR DIE LOGOPÄDIE	3
1.2 FRAGESTELLUNG.....	4
1.3 STATE OF THE ART	4
1.4 AUFBAU DER ARBEIT	5
2. THEORETISCHER TEIL	6
2.1 BEGRIFFSERKLÄRUNG	6
2.2 ETYMOLOGIE	8
2.3 GLOBUS PHARYNGIS.....	9
2.3.1 Der organisch bedingte Globus pharyngis	11
2.3.2 Der funktionell bedingte Globus pharyngis.....	14
2.3.3 Der psychisch bedingte Globus pharyngis	14
2.4 URSACHE DES GLOBUS PHARYNGIS UND ABGRENZUNG ZU ANDEREN STÖRUNGSBILDERN .	15
2.4.1 DYSPHAGIE.....	20
2.4.2 REFLUX.....	21
2.4.3 REFLUXÖSOPHAGITIS	22
2.4.4 ACHALASIE	22
2.4.5 LARYNGITIS	23
2.5 DIAGNOSTIK	23
2.5.1 ANAMNESEGESPRÄCH	23
2.5.2 KLINISCHE DIAGNOSTIK UND UNTERSUCHUNGEN	24
2.5.3 PSYCHOSOMATISCH-PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK	26
2.6 URSACHENMODELL	27
2.7 THERAPIE	30
2.8 PATIENTENDATEN.....	30
2.8.1 PATIENTIN A.....	30
2.8.2 PATIENTIN B.....	32
2.9 HÄUFIGKEIT UND GESCHLECHTERVERTEILUNG	33
3. PRAKTISCHER TEIL	34
3.1 METHODENEINFÜHRUNG	34
3.2 UMFRAGE	34
3.2.1 AUSWERTUNG	36
3.2.2 DEFINITIONEN.....	37
3.2.3 SYMPTOME.....	38
3.2.4 URSACHEN (PATIENTEN).....	39
3.2.5 URSACHEN (LOGOPÄDIE/ERGOTHERAPIE)	41
3.2.6 VERFAHREN	43
3.2.7 STANDARDISIERTE VERFAHREN	44
3.2.8 INTERPROFESSIONELLES TEAM	45
3.2.9 THERAPIEANSÄTZE BEI GLOBUSGEFÜHL	46
3.3 AUSWERTUNG	47
3.4 INFOMANUAL	49
4. PRAXISRELEVANZ	51
5. AUSBLICK	51
6. ANHANG	52
6.1 FRAGEBORGEN ZUM THEMA GLOBUS PHARYNGIS.....	52
6.2 GETS.....	54
I. LITERATUR- UND LINKVERZEICHNIS	64
II. BILD- UND DATEIVERZEICHNIS	65

1. Einleitung

1.1 Themenwahl und Praxisrelevanz für die Logopädie

Im Hinblick auf unsere zukünftige Arbeit als Logopädinnen, war es uns ein grosses Anliegen, ein Thema aus dem klinischen Bereich zu bearbeiten. Daraufhin holten wir uns Rat und Unterstützung beim Team der Abteilung Phoniatrie und Klinische Logopädie der ORL Klinik des Universitätsspitals Zürich, welches jährlich Themen für wissenschaftliche Arbeiten anbietet. Nach gegenseitiger Absprache kristallisierte sich das Thema des „Globus pharyngis“ bzw. „Globus pharyngeus“ heraus.¹

Ausschlaggebend für die Wahl des Themas ist die hohe Zahl an Patienten, welche sich wegen eines Globusgefühls anmelden.² Trotz der hohen Prävalenz gibt es im deutschsprachigen Raum noch kein standardisiertes oder einheitliches Diagnostikverfahren und –werkzeug. Die Untersuchung von Patienten mit Globus pharyngis wird somit je nach Klinik anders gehandhabt.

In erster Linie geht es in dieser Bachelorarbeit darum, die wichtigsten Informationen in den Bereichen Definition, Ursachen, Symptome, Diagnostik und Therapie aus dem Blickwinkel aller beteiligten Fachdisziplinen betreffend Globus pharyngis für Logopädinnen zusammenzutragen.³ Deshalb trägt die Arbeit den Titel: „Globus pharyngis – was sollten Logopädinnen und Logopäden wissen“. Die Arbeit sollte somit in erster Linie eine kleine Hilfestellung für Logopädinnen sein.

Um heraus zu finden welches Know-how bereits vorhanden ist, wenden wir uns mit einem Fragebogen zum Thema Globus pharyngis an eine grössere Gruppe von Logopäden und Logopädinnen (n=79), die in Kliniken, Rehabilitationszentren und eigenen Praxen tätig sind.⁴

¹ pharyngis als Genitiv zu globus und pharyngeus als Adjektiv von pharynx. Des Weiteren verwenden wir den Begriff Globus pharyngis.

² Hier variieren die Zahlen zwischen 3-4% (KIESE-HIMMEL, 2010), 3-10% (BEHREND, 1999) und „[...] nahezu die Hälfte der Allgemeinbevölkerung berichtet gelegentlich über Globus-Gefühl [...]“.
BERGHÄNDLER, LANGEWITZ, 2005, S. 265.

³ Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schliesst dies das jeweils andere Geschlecht mit ein.

⁴ Der Fragebogen wird im Anhang abgedruckt und im praktischen Teil erklärt und aufgelistet.

1.2 Fragestellung

Globus pharyngis – was sollten Logopädinnen und Logopäden wissen

Aus der Fragestellung „Globus pharyngis – was sollten Logopädinnen und Logopäden wissen“ hat sich eine weitere Fragestellung heraus kristallisiert. Auf Grund der gesichteten Literatur, den vielen unterschiedlichen Definitionen, Beschreibungen und den kaum vorhandenen standardisierten Diagnostik- und Therapieverfahren stellen wir die Hypothese auf, dass auch Logopädinnen und Logopäden aus dem Fachgebiet „Dysphagie“ unterschiedliche Definitionen, Diagnostik- und Therapieverfahren verwenden.

Daraus ergibt sich folgende Arbeitshypothese:

„Logopädinnen und Logopäden definieren, diagnostizieren und therapieren Globus pharyngis in unterschiedlicher Weise.“ Mit einem Fragebogen (siehe 6. *Anhang*) soll festgestellt werden, ob diese These sich erhärtet oder nicht.

1.3 State of the Art

Im Allgemeinen ist der Globus pharyngis in der Literatur wenig diskutiert.⁵ Dies liegt vermutlich daran, dass wissenschaftlich keine eindeutigen Ursachen belegt sind und es daher unmöglich ist, ein klares Diagnostik- und Therapieverfahren zu konzipieren. Es erstaunt somit nicht, dass der Globus pharyngis häufig zu schnell als psychosomatische Krankheit eingeteilt wird. Selbst die ICD-10-WHO-Version 2011 klassifiziert den Globus pharyngis unter die „sonstige[n] somatoforme[n] Störungen“. Ausserdem scheint die etymologische Begrifflichkeit „Globus hystericus“ bis heute Geltung zu haben. Denn im ICD-10⁶ wird immer noch der Begriff „Globus hystericus“ verwendet, obwohl nach MOSER ET AL. bis heute keine „[...] evidente *kausale* Beziehung der somatischen Befunde zur Globus-Symptomatik [...]“ bewiesen werden konnte.⁷

⁵ Wir beschränken uns hierbei auf den Zeitraum von 1990 – 2012.

⁶ <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl2011/block-f40-f48.htm>, eingesehen: 4. Januar 2012.

⁷ BERGHÄNDLER, LANGEWITZ (2005), S. 266.

Auf Grund der historischen Dichotomie (Konversionsstörungen und psychosomatischen Störungen) blieb der Globus pharyngis („Globus hystericus“) für die Medizin und Wissenschaft lange Zeit uninteressant, weil das Globusgefühl medizinisch harmlos ist. Erst seit den 1980er Jahren wurden erneut Untersuchungen und Studien publiziert. Besonders interessant für unsere Arbeit waren die Studien von DEARY ET AL., MOSER ET AL., BERGHÄNDLER UND LANGEWITZ, VENT ET AL., HARAR ET AL. UND BEHRENDTS.

1.4 Aufbau der Arbeit

Im theoretischen Teil wird das Thema Globus pharyngis auf Literaturebene behandelt. Dabei sollen die Begriffserklärung und die Etymologie den Einstieg in diesen Abschnitt bilden.

Die Abschnitte *Häufigkeit, Ursachen des Globus pharyngis und Abgrenzungen zu anderen Störungsbildern* leiten zur theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema Globus pharyngis über. Hier wird genauer auf den Symptomkomplex Globus pharyngis und dessen Einteilung in organisch, funktionell und psychisch. Ebenso werden die Dysphagie, Reflux, Ösophagitis, Achalasie und Laryngitis behandelt, da diese zur Differenzialdiagnose des Globus pharyngis herbei gezogen werden.

Darauf folgt die *Diagnostik* mit den Unterkapiteln *Anamnesegespräch, Klinische Diagnostik und Untersuchungen* und *psychosomatisch-psychologische Diagnostik*.

Während der Bearbeitung erstellten wir ein Ursachenmodell, welches die Komplexität des Globus pharyngis aufzeigen soll und welches anhand von zwei Patienten der Abteilung Phoniatrie und Klinische Logopädie der ORL Klinik des Universitätsspitals Zürich besprochen und erprobt. Des Weiteren werden Diagnostikverfahren und Therapiemöglichkeiten vorgestellt.

Der praktische Teil beginnt mit der Methodeneinführung. Im Anschluss wird der Fragebogen erklärt und in weiteren Schritten nach den Punkten Ursachen, Symptome, Diagnostik, Therapie und Fachdisziplinen ausgewertet. Die daraus erhaltenen Resultate fließen zusammen mit dem theoretischen Teil in ein Infomanual ein.

Ziel der Arbeit ist es am Ende ein Infomanual zusammenstellen zu können, welches in erster Linie eine Hilfestellung für Logopädinnen sein soll. Das Infomanual befindet sich als Faltbroschüre auf Seite 49.

2. Theoretischer Teil

2.1 Begriffserklärung

In der Literatur wird der Globus pharyngis sehr unterschiedlich definiert und diskutiert. Die Definitionen variieren in Differenziertheit der Symptome, Ursachen und Therapie. Im Folgenden werden drei Definitionen von Pschyrembel, KIESE-HIMMEL und SOPKO vorgestellt, so wie die Klassifikation nach ICD-10.

Der Pschyrembel definiert den Globus pharyngis wie folgt:

„intermittierend od. kontinuierl. auftretendes Gefühl eines im Rachen steckenden Kloßes, evtl. mit Druckgefühl bzw. Schluckzwang; Vorkommen: meist psychogen bedingt (z. B. als Sympt. bei Depression, somatoformer Störung, Konversionsstörung, bei Stress od. Erwartungsangst), seltener i. R. organischer Erkr. (z. B. Struma, Seitenstrangangina, Ösophagusdivertikel, proximal gelegenes Ösophaguskarzinom, Wirbelsäulenaaffektionen im HWS-Bereich) od. medikamentös bedingt (z. B. bei Therapie mit Neuroleptika).“⁸

Der Pschyrembel geht vor allem von einer psychogenen Ursache, von einer „somatoformen Störung“ aus, und weniger von einem organisch und schon gar nicht von einem funktionell bedingten Globus pharyngis.

KIESE-HIMMELS (2010) Definition von Globus pharyngis lautet:

„Unter einem Globus pharyngis wird eine persistierend, median im Rachen lokalisierte Missempfindung verstanden i. S. eines Kloss-, Fremdkörper-, Enge-, Druck- oder Würgegefühls, das keine Schmerzen verursacht und auf das Leerschlucken beschränkt ist. Sie kann Ausdruck von Hyperästhesie, aber auch von Hypo- oder Parästhesie sein. Die Globussensation wird zuweilen begleitet von Räuspern (welches den Kehlkopf irritiert und die Empfindungsstörung wie auch eine blande Heiserkeit wiederum verstärken kann), von Hustenreiz, Hüsteln, Schluckzwang, Brennen, Jucken, Kratzen, Atemnotgefühle, in seltenen Fällen von Erstickungsgefühlen oder Erstickungsängsten. Die Globussensation ist in vielen Fällen mit einer organischen Erkrankung assoziiert.“⁹

Im Gegensatz zum Pschyrembel beschreibt KIESE-HIMMEL einen vor allem organisch bedingten Globus pharyngis. Zudem beschreibt sie, dass das Globusgefühl „[...] keine Schmerzen verursacht und auf das Leerschlucken beschränkt ist.“ Diese Beschreibung von „schmerzlos und nur beim Leerschlucken“ wird nicht in allen

⁸ Der Pschyrembel®, Klinisches Wörterbuch, verzeichnet unter psychogenen „Vorkommen“ u. a. Konversionsstörungen, Pschyrembel (2007), S. 701.

⁹ KIESE-HIMMEL (2010), S. 586.

Literaturen bestätigt. Den Vermerk der Ästhesie könnte auf einen somatoformen, resp. psychogenen Globus pharyngis hinweisen.

SOPKO (1990) beschreibt den Globus pharyngis mit der folgenden Definition:

„Globus pharyngeus ist eine völlig unspezifische Missempfindung im Hals, verursacht durch eine Reihe von organischen, funktionellen und psychischen Erkrankungen und Störungen. Bereits aus dieser Aufzählung der grossen Gruppen von möglichen Ursachen ist ersichtlich, dass sich der Begriff „Globus hystericus“ erübrigt, abgesehen von seinem abwertenden Beigeschmack. Hingegen ist die Differenzierung einer Dysphagie – als einer Schluckbehinderung – notwendig, aber nicht immer leicht, da beide Störungen gleichzeitig vorkommen können.“¹⁰

SOPKO bleibt bei seiner Definition sehr breit wenn er die drei möglichen Verursacher (organisch, funktionell und psychogen) miteinbezieht. Ebenso macht er in seiner Beschreibung einen etymologischen Link zum „Globus hystericus“, der heutzutage nicht mehr verwendet werden sollte. Zum Schluss verweist SOPKO noch darauf, dass eine Differenzierung zur Dysphagie notwendig, aber „nicht immer leicht“ sei.

Die ICD-10-WHO-Version 2011 vermerkt unter R13 die Dysphagie, inklusive Schluckbeschwerden. F45.8 enthält:

„Sonstige somatoforme Störungen. Hier sollten alle anderen Störungen der Wahrnehmung, der Körperfunktion und des Krankheitsverhaltens klassifiziert werden, die nicht durch das vegetative Nervensystem vermittelt werden, die auf spezifische Teile oder Systeme des Körpers begrenzt sind und mit belastenden Ereignissen oder Problemen eng in Verbindung stehen. Psychogen: Dysmenorrhoe, Dysphagie, einschließlic "Globus hystericus" [sic!], Pruritus, Tortikollis und Zähneknirschen.“¹¹

Die ICD-10 ist wiederum sehr nahe an einer Beschreibung mit psychogener Ursache, „mit belastenden Ereignissen oder Problemen eng in Verbindung stehen“. Ausserdem gehören die Dysphagie und der Globus pharyngis zu einer Störung der Wahrnehmung, was zuvor in den anderen Beschreibungen nicht genannt wurde. Zudem wird hier der Globus pharyngis noch mit dem veralteten Begriff „Globus hystericus“ benannt.

Aus diesen vier Beschreibungen des gleichen Symptomkomplexes, Globus pharyngis, wird deutlich, dass immer wieder andere Beschreibungen und

¹⁰ SOPKO (1990), S. 1092.

¹¹ Siehe hierzu <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamt2011/block-f40-f48.htm>

Definitionen zu finden sind. Es gibt überschneidende und gemeinsame Merkmale, aber auch immer wieder neue Nennungen, die in der einen oder anderen Beschreibung so nicht vorkommen. Für unsere Arbeit stützen wir uns auf die Definitionen von Kiese-Himmel, weil da sehr viele Symptome genannt werden und auf SOPKO, der die Ursachen in die drei Kategorien organischen, funktionellen und psychogenen einteilt.

Die heute gängigen Bezeichnungen lauten „Globus pharyngis“ oder „Globus pharyngeus“, auch als Globusgefühl und Globus Syndrom, im Volksmund als „Kloss im Hals“ oder „Frosch im Hals“ bekannt.¹² Aufgrund der ungenügenden klinischen Kriterien, der Fehlinterpretation und der Stigmatisierung der Patienten wird der Begriff „Globus hystericus“ (vgl. unten das Kapitel 2.2 *Etymologie*) grundsätzlich nicht mehr verwendet.

2.2 Etymologie

Erstmals wurde der Globus pharyngis von HIPPOCRATES beschrieben, damals *Globus hystericus* genannt. Hippocrates wählte diesen Namen, da er davon ausging, dass ein „im Körper wandernder Uterus“¹³ bei Frauen in der Menopause zu psychischen Störungen führte und diese wiederum ein hysterisches Globusgefühl verursachen würden.

Später, Anfang des 16. Jahrhunderts, wurde dieses Symptom dann als ein symptomatischer Befund erkannt. 1707 erschien der Begriff Globus pharyngis erstmals, benannt von PURCELL, im medizinischen Umfeld. *Globus* leitete sich vom Begriff „Ball, Kugel“ ab und *hystericus* verwies auf die damalige psychologische Komponente der Störung. Im Oxford English Dictionary von 1794 erschien die Definition: „a choking sensation, as a lump in the throat, to which hysterical persons are subject“.¹⁴ Diese Patienten wurden an einen Psychiater weiter verwiesen.

Im 19. Jahrhundert wurde der Globus pharyngis auch als „Halsneurose“ bezeichnet.¹⁵ Tiefenpsychologische Schulen boten das Modell der Konversion,

¹² Im Englischen als „lump in the throat“ bekannt. Vgl. dazu auch Fussnote 1.

¹³ BEHREND (1998), S. 5

¹⁴ CASHMAN, DONNELLY (2010), S.1.

¹⁵ Vgl. KIESE-HIMMEL (2010), S.586.

welches Erklärungssätze lieferte. Noch heute wird dieser Ansatz verbreitet, allerdings mit deutlichem Rückgang.¹⁶

1968 wurde der Begriff neu definiert:

- i) a persistent or intermittent sensation of a lump or foreign body in the throat for at least 12 weeks
- ii) occurrence of the sensation between meals
- iii) absence of dysphagia and odynophagia
- iv) absence of pathological gastroesophagia reflux (GERD), achalasia, or other motility disorder with a recognized pathological basis (e.g., scleroderma of the oesophagus)¹⁷

Heute ist man sich einig, dass das Symptom Globus pharyngis nicht nur psychosomatischer Art ist, sondern auch mit funktionellen und organischen Erkrankungen einhergehen kann.¹⁸

1976 haben die Autoren LEHTINEN und PUHAKKA das Konzept der psychosomatischen Störung für das Symptom des Globus pharyngis eingeführt (LEHTINEN, PUHAKKA 1976).

2.3 Globus pharyngis

Globus pharyngis, oder Globusgefühl, ist durch das Fremdkörpergefühl im Hals (Globussensation) gekennzeichnet. Die Patienten mit sonst ungehindertem Schluckakt haben das Gefühl, dass ihnen ein Kloss im Hals steckt, dass die Kehle rau, trocken oder wund sei. Dies bedingt oft, dass die Betroffenen schlecht atmen können, von Engegefühl und Zusammenschnüren im Halsbereich oder von dem Eindruck vermehrter Schleimsammlung in der Kehle erzählen. Der Globus pharyngis tritt meist in Ruhe auf und kann ein ständiges Leer- und Speichelschlucken provozieren. Patienten klagen auch über Würgereiz, Reizhusten, Heiserkeit, Stimmchwäche, kontinuierlichen Räusperzwang, brennenden oder stechenden Schmerz oder Aerophagie.

Die unspezifische Missempfindung im Hals kann durch eine Reihe von organischen, funktionellen, psychogenen oder unbekanntem Ursachen ausgelöst werden.¹⁹ Oft

¹⁶ KIESE-HIMMEL (2010), S. 586.

¹⁷ CASHMAN, DONNELLY (2010), S.1.

¹⁸ Unter „funktionell“ verstehen wir organische Veränderungen ohne objektivierbaren organischen Befund. Die Funktion ist gestört (ausschliesslich neurologischen Schädigungen). Die Trennung zwischen funktionell und psychogen ist in der Medizin nicht immer scharf trennbar.

bedingt der Globus pharyngis eine andere Erkrankung oder diese löst einen Globus pharyngis aus (siehe *Ursachenmodell* S. 27). Wichtig ist die Abgrenzung zur Dysphagie, die Abklärung von raumfordernden Neoplasien, Läsionen und die Untersuchung auf verschluckte Fremdkörper hin.

Lokalisiert werden die Symptome meist median auf der Höhe des Schildknorpels, teils auch ein- oder beidseits lateral, suprahyoidal oder im Bereich des Jugulums.²⁰

BERGHÄNDLER UND LANGEWITZ (2005) stellen dazu vier diagnostische Kriterien auf. Dass „[...] während 12 Wochen (nicht zwingend aufeinanderfolgend) in den vergangenen 12 Monaten Auftreten von:

- chronischem oder vorübergehendem Auftreten eines Klosses oder Fremdkörpergefühls in der Kehle;
- Auftreten der Wahrnehmung zwischen den Mahlzeiten;
- Keine Dysphagie oder Odynophagie;
- Ausschluss von gastroösophagealem Reflux, Achalasie oder andern Motilitätsstörungen (z.B. Sklerodermie der Speiseröhre).“²¹

Dabei verschwinden die Beschwerden, im Gegensatz zur Dysphagie, meist während der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme. Einige Patienten klagen aber auch kontinuierlich über Globussymptome. Bei einigen Betroffenen zeigt sich eine Verminderung der Symptomatik durch Ablenkung und Entspannung und eine Steigerung bei emotionalen Gegebenheiten, wie Ärger, Streit, Stress oder subjektiven Belastungen. Behrends meint, dass zwischen der Dysphagie und dem Globus pharyngis spezifische Unterschiede bestehen und daher eine gute Differenzierung gemacht werden kann, vor allem, da „[...] die Beschwerden beim Globusgefühl im allgemeinen mit der Nahrungsaufnahme nach[lassen] oder auch ganz [verschwinden].“²² Auch in anderen Literaturen findet man eine klare Nachfrage nach der Abgrenzung von Schluckbeschwerden und dem Globus pharyngis. So wird in „Siegenthalers Differenzialdiagnostik“ im Kapitel 26 *Dysphagie* die Unterscheidung zwischen Schluckbeschwerden (ösophageale Dysphagie) mit den Störungen Schluckschmerzen, „Verschlucken“ (oropharyngeale Dysphagie), (ösophageale)

¹⁹ Siehe SOPKO (1990), S. 1092.

²⁰ Vgl. hierzu BEHREND (1999), S. 4.

²¹ BERGLÄNDER, LANGEWITZ (2005), S. 265.

²² BEHREND (1999), S. 5.

Dysphagie und Odynophagie und dem Globus pharyngis, der davon abzugrenzen ist, gemacht.²³

Andere Literaturen grenzen den Globus pharyngis nicht ganz so scharf von der Dysphagie ab, sondern weisen dem Globus pharyngis ein Teilgebiet der Dysphagie zu. Hier wird der Globus pharyngis zur ösophagealen Dysphagie gezählt und zwar als *funktionelle Dysphagie* („Globus hystericus“) und sollte mit der wegweisenden Untersuchung der neuropsychologischen Diagnostik erkannt werden.

Ebenso in „Schluckstörungen“, *Kapitel 4.8 Psychogene Dysphagien*.²⁴ Der Globus pharyngis wird zu den „psychogenen Dysphagien“ zugeteilt. Dort wird erklärt: „Beim Globus pharyngis wird definitionsgemäss nicht über eine Schluckstörung geklagt, sondern über eine Missempfindung im Sinne eines oro-pharyngealen Klossgefühls (fullness or lump in the throat). [...] Erst nach Ausschluss aller in Frage kommender Erkrankungen darf die Diagnose eines „psychogenen Globus pharyngis“ erwogen werden.“²⁵

Die meisten Patienten, dies gilt für Dysphagie ebenso wie für Globus pharyngis, können sich nicht an einen plötzlichen Beginn der Symptomatik erinnern, und wenn, dann wird häufig ein zentrales Ereignis geschildert.

SOPKO unterteilt den Globus pharyngis in drei Klassen²⁶:

- organisch bedingter Globus pharyngis
- funktionell bedingter Globus pharyngis
- psychisch bedingter Globus pharyngis

Diese werden nun kurz einzeln erklärt, da sie später für das weiter unten aufgezeigte Ursachenmodell von Bedeutung sind.²⁷

2.3.1 Der organisch bedingte Globus pharyngis

Der organisch bedingte Globus pharyngis (d. h. man findet ein organisches Korrelat als Ursache) wird durch entzündliche oder raumfordernde Prozesse, meist maligne Tumore, verursacht. Entzündungen können bereits beim Verzehren von scharfen Speisen, bei Nikotinkonsum und hochprozentigem Alkohol entstehen und sind

²³ FRIED, SCHWIZER (2005), S. 812.

²⁴ BARTOLOME, SCHRÖTER-MORASCH (2010).

²⁵ PROSIEGEL, BUCHHOLZ (2010), S. 66.

²⁶ Vgl. hierzu SOPKO (1990), S. 1092.

²⁷ Die Informationen zu den Kapitel 2.3.1, 2.3.2 und 2.3.3 stammen aus SOPKO (1990), S. 1092, 1093 und aus BEHRENDTS (1999), S. 4ff.

abhängig von der individuellen Empfindlichkeit und Verträglichkeit. Pharyngitis kann die selben Schluckbeschwerden und Schmerzen im Rachen verursachen, wie die beschriebenen Symptome bei Globus pharyngis. Allerdings kann hier differenziert werden, indem den Patienten ein Rachen-Anästhetikum verabreicht wird. Lassen die Schmerzen beim Schlucken nach, kann auf eine Pharyngitis geschlossen werden.

Anders aber bei tumorbedingtem Globus pharyngis. Die Tumore befinden sich in den oberen Luftwegen, im oberen Verdauungstrakt oder im Rachenraum. Da bleiben die Beschwerden trotz des Anästhetikums bestehen. Die meisten Betroffenen leiden allerdings seit Jahren an diesem Gefühl, haben sich daran gewöhnt und sind indolent (schmerzlos). Diese Patienten suchen erst nach Jahren einen Arzt auf, wenn das Gefühl fast unerträglich wird und die Beschwerden massiv zunehmen. SOPKO setzt den Grundsatz: „Ein Globusgefühl bleibt so lange tumorverdächtig, bis das Gegenteil bewiesen wird.“²⁸ Weiter bemerkt SOPKO, dass eine Struma oder ein Schilddrüsenkarzinom nur selten oder gar nie ein Globusgefühl auslösen.

Hier können auch die Beschwerdenbilder Achalasie, ösophageale Motilitätsstörungen und Reflux genannt werden. Vor allem dem Reflux wird ein grosses Gewicht zugeschrieben. Der Reflux kann bis in den Pharynx laufen und damit reizendes Magensekret befördern. Andererseits kann durch den Reflux zu chronischen Reizungen der Ösophagusschleimhaut durch den Reflux kommen, wobei die Ursache eine Dysregulation der motorischen Abläufe der Schluckperestaltik ist. Dies erstaunt nicht, wenn man die physiologische Komplexität des Schluckaktes kennt. 6 Hirnnerven, 26 Muskelgruppen und deren genaue Abstimmung der Kontraktionen und eine gute anatomische Struktur sind für den sehr schnell ablaufenden Schluckakt von Nöten. In circa 0,7 Sekunden hat sich der Schluckakt vollzogen. Vor allem die pharyngeale und die ösophageale Phase, die weitgehend willkürlich ist, kann für Globusgefühl und Dysphagie sorgen.

Besprochen werden in diesem Bereich auch die Erkrankungen an der Halswirbelsäule wie die Osteochondrose mit cervikalen Spondylophyten. Der ventrale Anteil der Halswirbelsäule auf der Höhe C3-C6 (Höhe des Larynx und Pharynx) hat eine unmittelbare anatomische Beziehung zum Pharynx und dem Ösophagus. Nur dünne Ligamente trennen die Strukturen voneinander. Bei stark ausgeprägten Osteophyten kommt es zu einer Impression und Verlagerung des

²⁸ SOPKO (1990), S. 1092.

Ösophagus und Hypopharynx nach ventral.²⁹ Besonders auf Höhe des Larynx (Wirbel C4-C6) kommt es auf Grund der engen Raumverhältnisse zu Schluckbeschwerden und einem Globus pharyngis. Zu den organischen Ursachen zählen auch Divertikel des Ösophagus. Das häufigste ist dabei das Zenkerdivertikel. Weiter gelten auch hyperplastische Tonsillen am Zungengrund, chronische Pharyngitis und Laryngitis, so wie chronische Sinusitis zu den Ursachen des Globus pharyngis.³⁰

Auch neurologische Erkrankungen und Verletzungen im Gehirn können eine Vielzahl von funktionell bedingten Störungen des Schluckaktes verursachen. Hier werden vor allem Hirntumore, Tumore der Hirnnerven, CVI, Durchblutungsstörungen im Bereich des Hirnstammes, traumatische Schädigungen des ZNS und neurodegenerative demyelinisierende Erkrankungen wie Morbus Parkinson, Morbus Alzheimer und Multiple Sklerose genannt. Daneben können ebenfalls muskuläre Dystrophien und Krankheiten der Motoneuronen für einen gestörten Schluckakt sorgen. Die Ursache ist dabei meist ein sensomotorisches Ungleichgewicht in der Kontrolle der beiden letzten Phasen des Schluckens (pharyngeale und ösophageale). Deswegen lösen neurologische Erkrankungen häufiger eine Dysphagie als ein Globus pharyngis aus. Aus diesem Grund ist es wichtig, frühzeitig eine Dysphagie oder einen Globus pharyngis zu erkennen und die Ursache zu behandeln.

Beim organisch bedingten Globus pharyngis ist eine ursächliche Therapie unumgänglich. Dazu wird meist ein chirurgisches, logopädisches, physiotherapeutisches oder manualmedizinisches Verfahren angewendet, um vor allem die Symptome und Beschwerden zu mindern und Neoplasien zu entfernen. Bei Reflux bedingtem Globus pharyngis wird häufig zuerst eine medikamentöse Refluxtherapie (zum Beispiel mit Protonenpumpeninhibitor (PPI)) versucht. Bei langjährigem Globusgefühl kann es dazu führen, dass auch nach Entfernungen von Neubildungen ein Globusgefühl bestehen bleibt und es dann zu einem monosymptomatischen Globus pharyngis wird (siehe unten unter 2.3.3 *Der psychisch bedingte Globus pharyngis*).³¹

²⁹ Im Anhang befinden sich Bilder.

³⁰ BEHREND (1999), S. 7ff.

³¹ Vgl. hierzu SOPKO, S. 1092, 1093.

2.3.2 Der funktionell bedingte Globus pharyngis

Funktionell bedingter Globus pharyngis entsteht nach muskulärer Über- oder Fehlbelastung der Schluck- und Halsmuskulatur.³² Ein anderer Grund ist die extreme Reklination des Kopfes und damit die Überdehnung der Halsmuskulatur. Weiter werden funktionelle Stimmstörungen diskutiert. Hier wird oft angenommen, dass diese häufig ein Globusgefühl auslösen können, resp. von einem Globusgefühl begleitet werden. Auch hier gilt eine ursächliche Therapie unter Einbezug der Chirurgie, Logopädie, Physiotherapie oder Manualtherapie. Wie bereits oben beim organisch bedingten Globus pharyngis kann trotz behandelte Grunderkrankung ein Globusgefühl bestehen bleiben.

2.3.3 Der psychisch bedingte Globus pharyngis

Charakteristisch für einen psychogen bedingten Globus pharyngis ist, dass die Beschwerden während der Nahrungsaufnahme nachlassen. „Das psychisch bedingte Globusgefühl kann ein Ausdruck von unbewussten Konflikten mit deren Neutralisierung im Symptom sein“, sagt SÖPKO (1990). Der Globus pharyngis mit psychogener Ursache kann auch als psychophysiologisches Phänomen bei Depressionen, Überforderung und Stress auftreten. Innerhalb des Beschwerdenkomplexes Depression wird die monosymptomatische Form des Globus pharyngis beschrieben. Wie im Ursachenmodell (siehe unten unter Kapitel 2.6, S. 27) beschrieben ist, kann aus einer organischen Halserkrankung, zum Beispiel einer Halsentzündung, ein psychisch bedingter Globus pharyngis entstehen. Der Patient leidet zum Beispiel an einer Angina und versucht durch Räuspern, häufiges Schlucken und Husten das Klossgefühl im Hals zu beseitigen. Diese Gewohnheiten können auch noch nach Abheilung der Grunderkrankung bestehen bleiben. Diese Gruppe von Betroffenen leiden meist auch unter Hyperästhesie. Und so kann es vorkommen, dass die Symptome sehr unterschiedlich lokalisiert und beschrieben werden. Vor allem die Patienten mit psychisch bedingtem Globus pharyngis sind sehr suggestibel und operationsfreudig. Dieser Globus sollte in erster Linie mit Hilfe von Psychotherapie behandelt werden. Medikamentöse Therapien sind meist nur kurzfristig ein Hilfe.

³² In der Literatur wird psychogen von funktionell abgegrenzt. In der Praxis geht dies meist ineinander über, resp. ist „funktionell“ das elegantere Wort für psychogen.

Generell müssen alle Betroffenen, die an Globus pharyngis leiden, ernst genommen werden. Eine regelmässige fachärztliche Kontrolle, zum Beispiel beim HNO-Arzt, ist für alle Beteiligten von grosser Wichtigkeit. Der Arzt kann sofort eingreifen, falls doch ein funktioneller oder organischer Befund diagnostiziert wird und für den Patienten ist es eine Sicherstellung und Beruhigung. Zudem können falsche und schädliche Angewohnheiten in der logopädischen Therapie erkannt und geändert werden. Dazu werden viele Ansätze aus der Stimmhygiene genutzt um so Operationen und grössere Eingriffe am meist sehr operationswilligen Patienten zu vermeiden.

2.4 Ursache des Globus pharyngis und Abgrenzung zu anderen Störungsbildern

Die Ursachen sind bisher nicht abschliessend erforscht. Diskutiert werden vor allem Dysphagie, laryngopharyngealer Reflux, Achalasie, Laryngitis, Ösophagitis und psychosomatische Faktoren.³³ Diese können das Auftreten eines Globus pharyngis bedingen. Der Globus pharyngis kann aber auch als primäres Störungsbild auftreten und sekundäre Folgen hervorrufen. Tritt der Globus pharyngis nach Ausschlussdiagnostik ohne jeglichen Befund auf, geht man von einer psychosomatischen Ursache aus und wenn der Globus pharyngis als einziger Symptomkomplex auftritt, spricht man von einem monosymptomatischen Globus pharyngis (siehe Kapitel *Ursachenmodell*).

KIESE-HIMMEL beschreibt, dass in der Mehrheit der Studienkollektive die Globussensation monosymptomatisch (d.h. als einziges Symptom; siehe oben unter 2.3.3 *Der psychisch bedingte Globus pharyngis*) auftritt.³⁴ Im Gegensatz dazu haben MOSER ET AL. haben in einer Studie von 1998 mit der Stichprobe von n=88 ausschliesslich organische Befunde nachweisen können.³⁵ Diese kontroversen Ergebnisse erstaunen nicht, bedenkt man die Vielzahl der möglichen Ursachen, geschweige denn von einer einheitlichen Definition, von deren Basis man ausgehen könnte.

Im Weiteren wird kurz auf diese Studie eingegangen, da Moser unter anderem damit belegen will, dass es nur organische Ursachen für ein Globusgefühl gibt. Moser:

„The present study was carried out to determine the structural or functional abnormalities in the pharynx, larynx, esophagus, stomach, neck, and vertebral

³³ Da „Dysphagie“ häufig als Sammelbegriff für viele Erkrankungen genannt wird, wird im folgenden Punkt 2.4.1. *Dysphagie* erklärt, so wie der Begriff für die weitere Arbeit verwendet wird.

³⁴ KIESE-HIMMEL (2010), S. 586.

³⁵ MOSER (1998), S. 1365-1373.

column as well as psychological traits and psychiatric disorders possibly related to the globus sensation and its course after diagnostic and therapeutic approaches.³⁶

Daher ist die Definition von Wichtigkeit. MOSER beschreibt den Globus pharyngis als „a feeling of a lump in the throat associated with dry swallowing and disappearing while eating or drinking.“³⁷ Weiter gibt MOSER an, dass die Globussensation „has been widely regarded as psychogenic.“³⁸ 27 seiner 88 Patienten beschreiben ein immer währendes Globusgefühl, die restlichen Betroffenen sprechen von einem intermittierenden Globus pharyngis. Die Dauer der Beschwerden liegt zwischen weniger als sechs Monate bis über fünf Jahren. Die Frage nach dem Auftreten des Globusgefühls wurde sehr unterschiedlich beantwortet:

Twenty-five patients said that it arose or became more intense during states of fear, tension, anger, or mental stress; and 7 said that it occurred with general strains. Twelve patients said that the sensation arose during or after eating, after lying down (10 patients), when bowing down (5 patients), with regurgitation (1 patient), with dry throat or in smoky air (2 patients), with cervical pain (1 patient), with reading or watching television (6 patients), when walking downhill (1 patient), with mucus in the throat (2 patients), and after taking an antidepressant medication (1 patient). The sensation was felt less intense during states of relaxation (19 patients), during work or distraction (13 patients), during eating or drinking (7 patients), when upright or supine (6 and 3 patients, respectively), and when free of rhinitis (1 patient). In 7 patients, the sensation vanished after burping or clearing the throat, and in 3 patients, it vanished with moving the head. Twenty-two patients thought that conflicts in their private or professional lives (or both) underlay their globus sensation, while 26 patients believed that conflicts and organic disorders and 23 patients believed that only organic disorders underlay their globus sensation; 17 patients had no explanation.³⁹

Diese Auflistung zeigt wie unterschiedlich die Patienten ein Globusgefühl wahrnehmen und welche Ursachen sie dazu vermuten und angeben. Die Betroffenen beteiligten sich an einem psychiatrischem Interview, einer otolaryngischen Untersuchung und einer Videofluoroskopie sowie Manometrie. Weiter wurden hämatologische, biologische Analysen gemacht. Weiter wurde abgeklärt, ob die Globus-Gruppe im Vergleich zu der Kontroll-Gruppe einen höheren Wert bei der

³⁶ MOSER (1998), S. 1366.

³⁷ Ebd., S. 1365.

³⁸ Ebd.

³⁹ Ebd., S. 1367.

„Beck Depression Inventory“ (BDI) aufwiesen.⁴⁰ 55 von 82 beteiligten Patienten hatten keine Anzeichen einer Depression, 19 für eine leichte, 5 für eine moderate und 3 für eine erhöhte. Weiter wurde die Ängstlichkeit anhand des STAI („State-Anxiety Inventory“) gemessen, wobei bei den Patienten eine leichte erhöhte Ängstlichkeit im Vergleich mit der Kontroll-Gruppe gefunden werden konnte. Beide Verfahren wurden innerhalb von 4 bis 10 Monaten später noch einmal durchgeführt, wobei generell ein tieferer Wert verzeichnet wurde. Moser kommt zum Schluss, dass es keine Verbindung gibt, zwischen den beiden Werten der Tests oder dem ursprünglichen Wert zur Globussensation: „There was no relationship, however, between either the score differences or the original scores and the globus sensation.“⁴¹

Die psychischen Befunde sind in seiner Studie aufgelistet. Moser meint dazu:

„The presence and type of psychiatric disorders bore no relationship to the characteristics of the globus sensation, the physical disorders detected, and the sensation's course in the follow-up period.“

MOSER meint, dass die hohe Anzahl an psychischen Störungen wohl damit zu tun haben muss, dass die Patienten an eine psychische Institution verwiesen wurden.

„Another striking finding of the present study was the high incidence of psychiatric disorders, either active or in remission. Again, this may be related to the fact that our patients were referred to psychosomatically oriented institutions, which may reflect the suspicion of the referring physicians that psychological factors played a part in the patients' symptom. There were no indications for relationships between the diagnosed psychiatric disorders and the development of the globus sensation or the physical disorders that were revealed.“⁴²

Die physikalischen, otolaryngischen und radiologischen Befunde zeigen, dass

„Two patients were found to have chronic tonsillitis, 4 chronic pharyngitis, 1 dry oropharyngeal mucosa, 1 chronic obstructive bronchitis, 2 cervical spondylosis, 1 cervicothoracic spondylosis and disordered masticatory function, and 1 cervical spondylosis and gastroparesis. Three patients had thyroid adenomata, of whom 1 also had sinusitis and cervical spondylosis. The first-mentioned abnormalities were considered as being of primary potential importance for the globus sensation.“

Vor allem der letzte Satz bestärkt Moser, dass diese Befunde primäre Ursachen für eine Globussensation sind. Interessant ist auch, dass in der ersten Durchführung der

⁴⁰ Alle Beteiligten waren Patienten der Psychomatic Clinic und von Psychophysiology Unit of the University of Vienna's School of Medicine in Österreich.

⁴¹ MOSER (1998), S. 1367, 1368.

⁴² Ebd., S. 1372.

Evaluation kein Patient „Dysphagie“ angegeben hat, wobei die Manometrie bei der ersten Untersuchung bei 24 Patienten eine Achalasie⁴³ (siehe dazu das Kapitel 2.4.4 *Achalasia*) festgestellt hatte. Die hohe Anzahl Patienten mit Achalasie begründet Moser wie folgt:

„Most striking in the present study was the high number of patients in whom achalasia was revealed manometrically. This may be due more to the lack of dysphagia and esophageal dilatation in most patients than to the fact that this disorder is still widely underdiagnosed.“⁴⁴

Ein Patient litt an einer velaren Insuffizienz, Pharyngitis und Gastritis. Bis anhin wurden keine therapeutischen Massnahmen getroffen und die Globussensation blieb unverändert seit 16 Monaten bestehen. Die Untersuchungen mit Manometrie, Videofluoroskopie und anderen Geräten zeigte, dass bei allen Patienten ein organischer Befund gefunden werden konnte. Dabei galt die Motilitätsstörung als die meist gefundene Ursache (30 von 88 Patienten), gefolgt von der Achalasie (24 von 88) und dem gastroösophagealen Reflux (13 von 88). Weiter Ursachen waren chronische Tonsillitis, chronische Pharyngitis, trockene oropharyngeale Mukosa, Schilddrüsenadenoma, chronische Bronchitis, cervikale Spondylophiten und „Nussknacker-Ösophagus“ (eine hyperkontraktile Motilitätsstörung der unteren Ösophaguskulatur).

MOSER kommt zum Schluss, dass:

„The results of the present investigation show that motor disorders, inflammatory conditions, and structural abnormalities of the pharynx and esophagus were associated with the globus sensation in most patients, which suggests that they were of significance for the occurrence of the sensation. That such relationships were not revealed to the same extent or did not receive attention in previous studies may have been due to an absence, or the patients' disregard, of dysphagia, odynophagia, regurgitation, and heartburn. [...] Patients who accept a referral to a psychosomatically oriented institution may show more abnormal personality traits than general medical patients, but no such tendency was observed in these patients. [...] A diagnostic workup of patients with the globus sensation should start with a thorough history taking and a physical and otolaryngological examination. If these are unrevealing, a preferably videocinematographic, radiological, and a manometric investigation of pharyngoesophageal motility as well as a pH-monitoring

⁴³ Nach den Kriterien der „Manometric Investigation“, vgl. hierzu MOSER (1998), S.1369.

⁴⁴ Vgl. hierzu MOSER (1998), S. 1371.

study of gastroesophageal reflux activity should be carried out, even if no symptoms of dysphagia or reflux are volunteered.“⁴⁵

Der Zusammenhang zwischen Depressionen und dem Globusgefühl haben auch DEARY ET AL. (1992). untersucht. DEARY verglich Globuspatienten mit HNO-Patienten.⁴⁶ In der kleinen Stichprobe (n=25) wurden 64% davon als mindestens leicht depressiv diagnostiziert. Es konnte aber kein Zusammenhang zwischen des Schweregrades der Depression und der Dauer der Globussymptomatik festgestellt werden.⁴⁷ Allerdings wird diskutiert, ob eine stärkere Körperwahrnehmung während Stresssituationen bei Patienten mit Depressionen und Ängstlichkeit auftritt.⁴⁸

BEHRENDTS hat auf Grund seiner Dissertation 249 konsekutive Videofluoroskopien retrospektiv ausgewertet.⁴⁹ Dabei waren folgende Diagnosen damals gesetzt worden: Dysphagie oder Globusgefühl (27 Patienten), maligne Tumoren (39), nichtmalignen Tumoren (18), Odynophagie (3), Halsschmerzen ungeklärter Genese (3), internistische Erkrankung in Zusammenhang mit Dysphagie/Globus pharyngis (6) und unbekannt (2). Von diesen Patienten wurden schliesslich 46 gefunden, die auf Grund ihrer Beschreibungen und Befunde an einem möglichen Globus pharyngis leiden könnten. Dabei hat sich herausgestellt, dass bei einer grossen Anzahl Hypopharynxdivertikel (16 von 46) gefunden werden konnte. Weitere Befunden waren ventrale Spondylophyten ersten und zweiten Grades, pathologische Ösophaguskontraktionen, gastroösophagealer Reflux, Hernien, Divertikel und cricopharyngeale Dysfunktionen. Bei 12 Patienten war die Videofluoroskopie unauffällige. Auch BEHRENDTS Studie zeigt, dass die Mehrheit der Patienten, mit Verdacht auf Globus pharyngis, eine organische Ursache aufweist. Ebenso hat VENT ET AL. in einer Einzelstudie festgestellt, dass „[...] die Diagnose „Globus hystericus“⁵⁰ nur nach Ausschluss sämtlicher organischer Ursachen des Globusgefühls gestellt werden darf.“⁵¹ Für VENT führt weiter aus, dass

„Auch wenn ein Globusgefühl in der Praxis oft auf einen laryngopharyngelaen [laryngopharyngealen] Reflux oder – seltener – eine gatsroösophageale Reflux-

⁴⁵ Ebd., S. 1371, 1372.

⁴⁶ Uns ist der Unterschied zwischen HNO-Patienten und Patienten mit Globus pharyngis nicht ganz klar.

⁴⁷ BERGHÄNDLER, LANGEWITZ (2005), S. 266.

⁴⁸ Ebd.

⁴⁹ Aktenauswertung von 171 Fällen, vgl. dazu BEHRENDTS (1998), S. 15 und 21.

⁵⁰ Auch in heutigen wissenschaftlichen Arbeiten trifft man auf diesen Begriff. Hier soll er aber die unklare Ursache verdeutlichen, resp. wir würden ihn als psychisch bedingten Globus pharyngis einstufen.

⁵¹ VENT (2008), S. 627.

Erkrankung oder psychogene Irritationen zurückführen ist, muss bei persistierenden Beschwerden auf die radiologische Diagnostik hingewiesen werden.⁵²

Die Studie von MOSER et AL., DEARY ET AL., BEHREND'S und VENT ET AL., sowie andere gesichtete, haben gezeigt, dass Diagnostik, Ursachen und Therapie immer noch unterschiedlich gehandhabt werden.

Da die Ursachen vielfältiger Genese sein können, ist es von grosser Notwendigkeit die zu Globus pharyngis führenden Erkrankungen festzustellen. Immer wieder wird in der Literatur die Dysphagie in Zusammenhang mit dem Globus pharyngis diskutiert. Die teilt Globus pharyngis unter die Dysphagie ein, resp. unter F.45.8: „sonstige somatoforme Störungen. Dysphagie, einschliesslich „Globus hystericus“.⁵³ SOPKO meint, dass eine Dysphagieabklärung immer notwendig, aber nicht immer ganz leicht sei, da beide Störungen gleichzeitig vorkommen und die eine Störung die andere bedingen kann.⁵⁴ Deswegen wird im Weiteren kurz auf die Dysphagie eingegangen und weitere mögliche Ursachen werden knapp erklärt.⁵⁵

2.4.1 Dysphagie

Die Dysphagie ist das wichtigste Leitsymptom bei Ösophaguserkrankungen. Die Dysphagie beschreibt eine unspezifische, nicht schmerzhaft Missemmpfindung bei der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme und des Transportes zwischen Mundhöhle und Magen. Ursachen einer Dysphagie können Beeinträchtigungen der Nahrungs- und Flüssigkeitspassagen aus organischer, funktioneller, neurologischer und psychosomatischer Natur sein.⁵⁶ Zu den neurologischen Ursachen gehören der Schlaganfall, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, Myopathien und weitere degenerative Erkrankungen.

Unter organische Dysphagie fallen Erkrankungen oder Verletzungen schluckrelevanter Strukturen. Dies können unter anderem angeborene oder vererbungsbedingte Erkrankungen, Gewalteinwirkungen auf Schluckorgane

⁵² VENT (2008), S. 625.

⁵³ Siehe S. 4, 6 und 7 dieser Arbeit. BEHREND'S fasst zusammen, dass rund 3-10% des Patientengutes der HNO-Ärzte an Dysphagie und/oder an Globus pharyngis leiden. BEHREND'S (1999), S. 4.

⁵⁴ SOPKO (1990), S. 1092.

⁵⁵ Vgl. hierzu BEHREND'S (1999), S. 7.

⁵⁶ Unter funktionelle Dysphagie fallen alle Schluckstörungen, die keine organische, motorisch-neurologische Ursache vorweisen.

(Traumata), Verletzungen bei Notfallintubationen, Druckschädigungen, Erkrankungen und Verletzungen der Halswirbelsäule, postoperative Schwellungen und Tumorerkrankungen sein.⁵⁷

Es gibt eine Vielzahl von Symptomen die Anzeichen einer Dysphagie sein können, wie Würgereiz, Husten, Räuspern, Globus pharyngis, Aspiration, ungewollter Gewichtsverlust, Steckenbleiben von Nahrung im Hals und Abfall des Sauerstoffgehaltes. Schluckstörungen treten häufig im fortgeschrittenen Alter auf (40-50%). Die Dysphagie ist von der Odynophagie abzugrenzen. Bei Odynophagie ist das Schlucken schmerzhaft.⁵⁸

Zur Dysphagiediagnostik gehören eine gründliche Anamnese, Untersuchung der Schluckorgane wie auch klinische Untersuchungen vor, während und nach dem Schluckvorgang. Das wichtigste diagnostische Mittel ist die Endoskopie des Ösophagus. Daneben werden oft Röntgenuntersuchungen und kontrastmittelgestützte Darstellungen zur Analyse von funktionellen Bewegungsabläufen verwendet wie der „Blau-Schluck“ (Ösophagusbreischluck /Bariumschluck). Ebenfalls häufig angewendet wird die FEES (fiberoptische endoskopische Evaluation des Schluckens).

2.4.2 Reflux

Unter Reflux versteht man einen pathologischen „Rückfluss“ von Mageninhalten in die Speiseröhre, mitunter bis in den Kehlkopf. Umgangssprachlich wird dieser Vorgang als „(saurer) Aufstossen“ bezeichnet.⁵⁹

Reflux kann durch verschiedene Ursachen, wie einen gestörten Verschlussmechanismus des unteren Ösophagussphinkters, erhöhten Druck im Magen, herabgesetzte Speichelproduktion, verstärkte Magensäureproduktion, verzögerte Magenentleerung ausgelöst werden. Dabei spielen die folgenden Faktoren eine begünstigende Rolle: Nahrung, Nikotin, Alkohol, Medikamente, Schwangerschaft, psychologische Faktoren. Daraufhin treten Symptome wie Sodbrennen, saures Aufstossen, Schmerzen hinter dem Brustbein, Schluckbeschwerden, Globusgefühl und epigastrische Beschwerden auf.

⁵⁷ Vgl. hierzu STEPHAN, GRÖNE (2009), S. 25-29.

⁵⁸ Bilder zum physiologischen Schluckakt und der Anatomie der HNO-Region inklusive Ösophagus befinden sich im Anhang.

⁵⁹ GRÖNE (2009), S. 148.

2.4.3 Refluxösophagitis

Der Begriff Refluxösophagitis leitet sich von Reflux = Rückfluss und Ösophagitis = Speiseröhrenentzündung ab. Dieser Zustand tritt ein, wenn zu einer Refluxkrankheit eine Entzündung der Ösophagusschleimhäute hinzukommt.

Dauert der Entzündungszustand in den unteren Abschnitten der Speiseröhre über lange Zeit an, so kann sich die Ösophagusschleimhaut auf Dauer in eine Schleimhaut vom Magentyp (Zylinderepithel) verändern. Diese veränderte Schleimhaut stellt eine Vorstufe zu einem möglichen Krebs dar und wird Barrett-Mukosa genannt. Eine Speiseröhre mit dieser Veränderung wird Barrett-Ösophagus genannt.

Anhand einer gastrokopischen Untersuchung (Spiegelung des Magens und der Speiseröhre) kann der Arzt Veränderungen der Schleimhaut direkt feststellen und allenfalls Schleimhautproben (Biopsien) entnehmen und untersuchen lassen.

2.4.4 Achalasie

Achalasie ist eine neuromuskuläre Störung der glatten Muskulatur von Hohlorganen mit fehlender oder ungenügender Erschlaffung während des Schluckaktes.⁶⁰

Das Krankheitsbild ist bis heute schwer zu erkennen und zu diagnostizieren. Da die Patienten häufig über unspezifische Beschwerden hinter dem Brustbein klagen, werden sie zunächst zu einem Herzspezialisten verwiesen. Da in Folge ein gesundes Herz diagnostiziert wird, werden die Beschwerden häufig als psychosomatische beziehungsweise psychische Störungen missdeutet. Auch eine endoskopische Untersuchung (Magenspiegelung) führt häufig zu einem Normalbefund. Erst wenn sich die Krankheit weiter ausgebildet hat sind Anzeichen zu erkennen. Diese zeigen sich in Form einer ausgedehnten Speiseröhre (typisch hierzu ist die Form eines „Abwasserrohres“).

Die Ursache dieser neuromuskulären Störung ist eine fehlende Öffnung des oberen Magenpförtners oder eine gestörte Peristaltik der Speiseröhre. Dabei zeigen sich die folgenden Symptome: Schluckbeschwerden, Regurgitation, allenfalls Aspiration, Krämpfe im Brustkorb, Gewichtsverlust, Globusgefühl und allfälliges „Rückfließen“ des Essens während dem Schlaf. Bei einer Häufigkeit von ca. 1:100'000, ist die Achalasie jedoch sehr selten.

⁶⁰ GRÖNE (2009), S. 148.

2.4.5 Laryngitis

Laryngitis ist eine durch entzündete Kehlkopfschleimhäute verursachte Kehlkopfentzündung. Die Infektion ist virenbedingt und tritt isoliert, oder als Begleiterscheinung eines akuten Infektes der oberen Luftwege (z.B. Rhinitis oder Sinusitis) auf. Typische Symptome einer Laryngitis sind trockener Husten, Kratzen und Klossgefühl im Hals, schmerzhaftes Schlucken und häufig auch Heiserkeit bis hin zu totalem Stimmverlust (Aphonie).

Ein Phoniater diagnostiziert eine Laryngitis anhand von Anamnese und einer indirekten Kehlkopfspiegelung (Laryngoskopie). Rote, geschwollene und mit Schleim belegte Stimmlippen belegen eine Kehlkopfentzündung (Laryngitis).

Unter normalen Umständen heilt eine Laryngitis nach einigen Tagen wieder ab. Wird sie jedoch chronisch, so besteht die Möglichkeit, dass sich ein Kehlkopfkrebs entwickeln kann.

2.5 Diagnostik

Um einen Globus pharyngis diagnostizieren zu können muss eine ganzheitliche Abklärung erfolgen. An zentraler Stelle steht das anamnestische Gespräch, welches gleich zu Beginn der Abklärung durchgeführt werden sollte. Wichtige Aspekte hierbei sind die Symptombeobachtungen und Informationsgewinnung.⁶¹

DEARY ET AL. hat eine Symptomeinschätzskala *GETS*⁶² entwickelt, die jedoch im deutschsprachigen Raum nicht verbreitet ist. Auf Grund der hohen Relevanz für unser Thema – Globus pharyngis was sollten Logopädinnen und Logopäden wissen– haben wir uns dafür entschieden, den GETS zu übersetzen.⁶³

Es gibt aber vor allem aus dem amerikanischen Raum Schemata zu Diagnostizierung des Globus pharyngis. Zwei davon sind im Anhang mit deren Erklärungen abgebildet.

2.5.1 Anamnesegespräch

Ein ausführliches Anamnesegespräch (bei der Logopädin oder dem HNO-Arzt) hat zum Ziel, Hintergründe über den Patienten zu erfahren und so mögliche

⁶¹ Vgl. hierzu die Auswertung der Befragung.

⁶² Nach DEARY (1995), S. 203-213.

⁶³ Die Übersetzung des GETS befindet sich im Anhang. Für eine weitere Verbreitung wäre eine Validierung und Evaluation von Nöten.

Rückschlüsse und die Ursachen oder Auslöser des Krankheitsbildes ausmachen zu können. Dabei sollte bei der eingehende HNO-ärztlichen/logopädischen Anamneseerhebung ein Augenmerk auf Symptome der Dysphagie und des Globusgefühls gelegt werden. Bei der Beschwerde Globus pharyngis sind Fragen nach Klossempfindungen, weiteren Schluckproblemen, Würg- oder Brechreiz, saurem Aufstossen, ständigem Völlegefühl, Verspannungen, stimmlichen Veränderungen, wie Heiserkeit oder Stimmstörungen, von Relevanz. Zudem kann eine Nachfrage über vorhergehende Besuche bei einem HNO-Arzt und Zahnarzt wie auch über Operationen mit Intubationen sehr informativ sein. Da der Globus pharyngis auch auf psychosomatischen Verstimmungen basieren kann, sind Fragen zum Gefühlszustand wie auch zu kritischen Lebensereignissen, Angststörungen, Depressionen und Stress unabdingbar. Diese Punkte betreffend ist es wichtig, nach den Zeitpunkten des Auftretens, der Dauer und den Bewältigungsstrategien dieser Situationen zu fragen. Anhand eines Anamnesegesprächs können somit erste Schlüsse gezogen werden, ob Zusammenhänge zwischen dem Auftreten des Globus pharyngis und den geschilderten Vorgängen bestehen.⁶⁴

Generell müssen in der Anamnese und in der Diagnostik besonders stark auf Anzeichen und Symptome des Globus pharyngis sowie Dysphagie, Achalasie und Reflux geachtet werden.

2.5.2 Klinische Diagnostik und Untersuchungen

Nach dem Anamnesegespräch werden vor allem medizinische Untersuchungen durchgeführt. Das Ziel dieser Untersuchungen ist es, physiologische Fehlfunktionen und organische Faktoren zu finden oder ausschliessen zu können.

Gearbeitet wird dabei mit Spiegeluntersuchungen (Laryngo- und Ösophagogastroskopie) von Pharynx, Larynx, der Speiseröhre und dem Magen und digitaler Palpation der suspekten Region. Des Weiteren können Druck- (Manometrie) und Säuremessungen, Kontrastmittel-Untersuchungen und andere bildgebende Verfahren (MRI, FEES, CT, MRT, Videofluoroskopie) eingesetzt werden.

Der Ösophagusbreischluck kann Aussagen machen über die Beschaffenheit der Schleimhäute. Die Computertomographie (CT), die Magnetresonanztomographie (MRT) und Ultraschalluntersuchung werden bei morphologischen Auffälligkeiten verwendet.

⁶⁴ KIESE-HIMMEL (2010), S. 588.

Zur Manometrie meint BEHREND (1998):

„Die Untersuchung der Sphinkterregionen mit der Manometrie ergab im Gegensatz dazu ein anderes Bild mit widersprüchlichen Messungen und schlechter Vergleichbarkeit von manometrischen und radiologischen Befunden. Diese Untersuchungsmethode wird deshalb nur noch empfohlen, wenn ein konkreter Verdacht auf motorische Dysfunktionen besteht und radiologisch anhand der videofluoroskopischen Untersuchung nichts nachgewiesen werden kann.“⁶⁵

Durch sorgfältige Untersuchungen können so Krankheitsbilder wie Dysphagie, ösophageale Motilitätsstörungen, vergrößerte Rachen- und/oder Gaumenmandeln, Achalasie, Reflux oder gar das Auftreten eines Karzinoms ausgeschlossen, respektive festgestellt werden. Für Behrends ist die Videofluoroskopie das geeignetste Verfahren. Denn es ist kostengünstig, weit verbreitet und kann neben der diagnostischen Aufgabe Anhaltspunkte für Therapien geben (z. B. Schlucktraining). Gegebenenfalls werden auch neurologische Untersuchungen durchgeführt. Da die Ätiologie sehr vielfältig ist, ist es wichtig in einem interdisziplinären Team von HNO-Ärzten, Radiologen, Gastroenterologen, Neurologen, Psychiatern, Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Ernährungsberatern zusammen zu arbeiten.

In neuerer Zeit wird diskutiert, ob neurologisch-bildgebende Verfahren helfen somatoformen Krankheiten, wie auch den Globus pharyngis, verstehen und klassifizieren zu können. Allerdings ist dies bis anhin für eine sichere Klassifikation noch nicht ausreichend untersucht und evaluiert. Aber „[...] there is a reason to be hopeful that neuroimaging data will play a significant role in shaping future taxonomies.“⁶⁶

Verfahren
Anamnese
Breischluck
CT
Endoskopie
FEES
Haltung, Tonus
HNO-Untersuchung
Laryngoskopie
Manometrie
MRI

⁶⁵ BEHREND (1998), S. 13,14.

⁶⁶ BROWNING (2011), S. 181.

MRT
Neurologische Untersuchungen
Ösophagogastroskopie
Schluckdiagnostik
Stimmdiagnostik
Stroboskopie
Ultraschall
Videofluoroskopie

2.5.3 Psychosomatisch-psychologische Diagnostik

Nach Ausschluss von organischen Ursachen wird in einem weiteren Schritt die psychosomatische und/oder klinisch-psychologische Diagnostik hinzugezogen. Dabei wird nach Somatisierungsstörungen, primär psychischen Störungen, Persönlichkeitsstörungen und/oder psychosozialen Belastungsfaktoren gesucht. BISHOP UND RILEY haben hierzu eine psychiatrische Anamnese erstellt. Diese stützt sich auf die Familienkrankengeschichte, die Beurteilung von Aufmerksamkeit, das Befolgen von Anweisungen, die Orientierung, die Sprache, das Lesen, das Schreiben und das Rechnen.⁶⁷

„Voraussetzung ist i. Allg. das Bestehen von mindestens seit 2 Jahren anhaltenden und unterschiedlichen körperlichen Symptomen, für die keine ausreichenden somatischen Klärungen gefunden wurden, sowie krankmachenden aktuellen und vergangenen Konflikten bzw. äusseren psychosozialen Zusammenhängen.“⁶⁸

Erst nach ausschliesslichem Verfahren aller Diagnostikbereiche kann dem Symptom explizit eine Ursache oder ein Ursachenkomplex zugewiesen werden.

⁶⁷ KIESE-HIMMEL (2010), S. 590.

⁶⁸ EBD., S. 590, nach BISHOP UND RILEY.

2.6 Ursachenmodell

Auf Grund der Komplexität des Symptoms Globus pharyngis wird im Folgenden ein Modell zur Erklärung der Ursachen beschrieben und bildlich dargestellt, welches die drei möglichen Szenarien (organisch, funktionell und psychogen) und ihre Folgen abbildet.

(1): Durch eine oder mehrere organische Ursachen entsteht ein Globus pharyngis.

Daraus könnte theoretisch folgen:

- ein neuer funktioneller Befund könnte entstehen (grundsätzlich könnte daraus wiederum ein funktioneller Globus entstehen und dieser, wenn die funktionelle Störung behoben ist, zu einem psychogenen Globus pharyngis werden. Dieses Szenario haben wir nicht in der Literatur gefunden)
- oder wenn die organischen Beschwerden behandelt und erfolgreich therapiert sind aber ein Globusgefühl bestehen bleibt, dann kommt es zu einem psychogenen Globus pharyngis (dieses Szenario wird in der Literatur beschrieben)

(2): Durch eine oder mehrere funktionelle Ursachen entsteht ein Globus pharyngis.

Daraus könnte theoretisch folgen:

- ein neuer organischer Befund könnte entstehen (grundsätzlich könnte daraus wiederum ein organischer Globus entstehen und dieser, wenn die organische Störung behoben ist, zu einem psychogenen Globus pharyngis werden. Dieses Szenario haben wir nicht in der Literatur gefunden).
- oder wenn die funktionellen Beschwerden behandelt und erfolgreich therapiert sind aber ein Globusgefühl bestehen bleibt, dann kommt es zu einem psychogenen Globus pharyngis (dieses Szenario wird in der Literatur beschrieben).

(3): Durch eine psychogene oder keine (unklare) Ursache wird ein Globusgefühl zum psychogen bedingten Globus pharyngis.

Daraus könnte theoretische entstehen:

- eine funktionelle oder organische Erkrankung
- oder der Globus bleibt als einziges Symptom bestehen und wird dann als monosymptomatisch bezeichnet.

Theoretisch kann jede Art von Globus eine neue organische oder funktionelle Erkrankung auslösen (dünne Pfeile). In der Literatur wird aber nur die Möglichkeit beschrieben, dass ein psychogener Globus pharyngis:

(1A) einen neue organische oder funktionelle Erkrankung auslösen kann.

(2A) ein psychogener Globus pharyngis ohne Grunderkrankung bleibt und somit zu einem monosymptomatischen Globus pharyngis wird.

(3A) geheilt wird und somit keine weiteren Beschwerden auftreten.

Ursachenmodell (vereinfachte Version)

Ursache

Diagnose

2.7 Therapie

In der Literatur ist nicht viel über mögliche Therapieansätze eines Globus pharyngis zu finden. Wird das Krankheitsbild als monosymptomatisch festgestellt (siehe oben), so werden Entspannungsübungen, Stimmhygiene-Therapie, wie auch allgemeine Stimmtherapie und/oder Psychotherapie verschrieben.

Meist geht dem Globus pharyngis eine organische Ursache voraus. In erster Linie soll dann diese Erkrankung behandelt werden, wobei meist die Globussymptomatik abnimmt. Je nach organischer Ursache sind unterschiedliche Therapien notwendig. Beim funktionellen bedingten Globus pharyngis sind meist muskulären Strukturen betroffen. Hier werden oft Physiotherapie und Entspannungstherapien angewendet. Der psychisch bedingte Globus ist wohl am schwierigsten zu therapieren. Häufig wird versucht die Patienten mit Entspannungstherapie und Psychotherapie zu behandeln. Nur in seltenen Fällen sollte eine medikamentöse Therapie verabreicht werden oder ein chirurgischer Eingriff vorgenommen werden.

2.8 Patientendaten

Das Universitätsspital Zürich, Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie, Abteilung Phoniatrie und Klinische Logopädie hat zwei Patientinnen zur Verfügung gestellt, die im Weiteren mit Patientin A und Patientin B benannt werden. Diese beiden Patientinnen, bei welchen ein Globus pharyngis möglicherweise bestehen kann, wollen wir in unser Ursachenmodell integrieren und das Modell anhand dieser beiden Patientinnen auch praktisch erklären.

2.8.1 Patientin A

Alter 69

Geschlecht w

Erstvorstellung 12/2008

Diagnose(n) bei Erstvorstellung und während weiterem Untersuchungsverlauf:

Soor-Ösophagitis, chronisches Globusgefühl mit Reizhusten unklarer Ätiologie, Short-Barrett Ösophagus, FNP der Schilddrüsenknoten, Struma multinodosa

Behandlung Protonenpumpen-Inhibitor

Im Dezember 2008 wurde im Krankenhaus X bei Frau A eine Soorösophagitis festgestellt. Im Frühjahr darauf (März 2009) hat sich Frau A erstmals mit Fremdkörpergefühl und Räusperzwang auf der Inneren Medizin des Spitals Y gemeldet. Im Mai wurde ein Short-Barrett Ösophagus diagnostiziert, das Fremdkörpergefühl blieb weiter bestehen. Diese Beschwerden wurden während eines Jahres mehrmals erfolglos abgeklärt. Während den radiologischen und zytologischen Untersuchungen wurde eine Struma multinodosa beidseitig diagnostiziert. Alle anderen Untersuchungen (Speichel, Schleimhautverhältnisse, Sekret, Epi-, Meso-, Hypopharynx, Lymphknoten) waren unauffällig. Es wurde eine mehrwöchige Therapie mit einem Protonenpumpen-Inhibitor verschrieben. Dies brachte bezüglich Globusgefühl und Räusperzwang keine Besserung. Der phoniatische Bericht vom Sommer 2010 zeigte, dass die Nebendiagnosen (Soorösophagus und Short-Barrett Ösophagus) erfolgreich therapiert werden konnten. Allerdings blieb das Globusgefühl weiter bestehen. Die Ärzte raten der Patientin A eine alternativ-medizinische oder auch psychotherapeutische Angewandtheit an das Problem.

Im Weiteren wird der Patient A anhand des Ursachenmodells erklärt.

Patientin A hat einen primären klinischen Befund (Soorösophagitis). Dies führt zu einem Globusgefühl (organischer Befund – organische bedingter Globus pharyngis). Durch den anhaltenden Globus pharyngis entstehen Struma multinodosa und Short-Barrett Ösophagus. Die Ursache für den Struma multinodosa und den Short-Barrett Ösophagus ist der Globus pharyngis. Dessen Ursache ist im Falle des nicht erfolgreich behandelten Soorösophagus nicht unbekannt sondern der erste primäre Befund (Soorösophagus). Wurde aber der Soorösophagus erfolgreich therapiert, so ist das Bestehen des Globus pharyngis unbekannt.

Die Nebendiagnosen (Soorösophagus und Short-Barrett Ösophagus) wurden in der Zwischenzeit erfolgreich behandelt. Das bedeutet, dass die Patientin nun einen chronischen Globus pharyngis mit psychosomatischen und/oder klinisch-psychologischen Ursachen hat (psychisch bedingter Globus pharyngis).

2.8.2 Patientin B

Alter 56

Geschlecht w

Erstvorstellung 09/2011

Diagnose(n) bei Erstvorstellung und während weiterem Untersuchungsverlauf:

Deutliche Rötung und leichte Schwellung der Schleimhäute im Bereich der Aryhöcker, Stimmdiagnostik, Stimmfeld

Behandlung Diverse Atemübungen wie z.B. Abbau der Paradoxalatemung, Atemübung mit seitlicher Brustkorberweiterung, Tongebung in Brustresonanz mit Vokal

Die Patientin B gelangte über ihren zuweisenden Arzt ans Spital X in die Phoniatrie-Abteilung. Sie beklagte sich über Räusperzwang, Trockenheit und Engegefühl, vorwiegend beim Atmen (Hals- und Nackenatmung). Ihre Stimme sei rau und belegt. Die Patientin klagte auch über Schluckbeschwerden. Zur Zeit der Konsultation litt sie an einer Schilddrüsenentzündung. Daraufhin wurden der Patientin Atemübungen gezeigt. Zwei Wochen später hatte sich die Atmung verbessert, resp. die Brustbeweglichkeit sei deutlicher besser, allerdings sei die Stimme weiterhin sehr schlecht bis aphon. Im Laufe des nächsten Monat wurde mit verschiedenen Techniken die Paradoxalatemung vermindert. An der Stimme und deren Vollschiwingung wurde weiter trainiert. Allerdings blieb Trockenheit im Hals und weichen Gaumen bestehen. Hinzugekommen sei nun, dass das Leerschlucken Probleme verursache.

Im Weiteren wird die Patientin B anhand des Ursachenmodells erklärt.

Die Patientin B zeigt beginnende Symptome (Heiserkeit, Engegefühl, Trockenheit im Rachen) eines Globus pharyngis. Durch die zugewiesenen Atem- und Stimmtherapien werden die primären Befunde (Dysphonie, Paradoxalatemung und Schilddrüsenentzündung) therapiert, um so einem bevorstehenden Globus pharyngis entgegenzuwirken. Bleiben die Symptome der primären Befunde weiterhin bestehen, so können diese den sekundären Befund (Globus pharyngis organisch bedingt) begünstigen. Der weitere Verlauf ist nicht genau abzuschätzen.

Es kann zu drei Szenarien führen.

1. Die primären Befunde (organisch und funktionell) werden erfolgreich therapiert. Im Idealfall lassen damit auch die Symptome des Globus pharyngis nach. *Diagnose: geheilt, kein Globus pharyngis*
2. Der entstandene Globus pharyngis, wobei die primären Befunde behandelt sein könnten (oder auch nicht), löst einen erneuten sekundären (organisch oder funktionellen) Befund aus. *Diagnose: funktioneller oder organischer Globus pharyngis (mit Grunderkrankung(en))*
3. Dem entstandenen Globus pharyngis kann schliesslich, nach der Behandlung der Grunderkrankung(en), eine Monosymptomatik zugewiesen werden. Ohne gründliche Anamnese kann man in diesem letzten fall nicht mehr eruieren, von wo das Globusgefühl stammt. Da die Ursache unklar scheint, wird die Diagnose „psychisch bedingter Globus pharyngis“ gesetzt. *Diagnose: Globus pharyngis mit psychogener Ursache ohne organischen oder funktionellen Befund.*

2.9 Häufigkeit und Geschlechterverteilung

3-4 % aller Patienten, die zur HNO-Untersuchung kommen, klagen über einen Globus pharyngis.⁶⁹ LANGEWITZ, BERGHÄNDLER (2005) meinen, dass 4% aller ORL-Zuweisungen Globuspatienten sind. BEHREND (1999) meint, dass 3-10% aller Patienten der HNO-Ärzte an Dysphagie und/oder Globus pharyngis leiden (siehe Studie weiter unten).⁷⁰ Die Prävalenz in der Bevölkerung wird mit ungefähr 12-22,6% angegeben.⁷¹ Die Prävalenz ist jedoch abhängig vom Lebensalter. Der Globus pharyngis tritt gehäuft als pathologisches Phänomen ab der dritten Dekade auf.

Die Geschlechterverteilung wird kontrovers diskutiert. Die Mehrheit ist der Ansicht, dass das Auftreten eines Globus pharyngis Männer wie auch Frauen gleich häufig betrifft. Allerdings suchen Frauen häufiger den Arzt auf als Männer (HARAR, KUMAR ET AL. 2004).

⁶⁹ Vgl. dazu BERGHÄNDLER, LANGEWITZ, S. 265.

⁷⁰ Behrends (1998), S. 4.

⁷¹ VENT (2008), S. 625.

3. Praktischer Teil

3.1 Methodeneinführung

Diese Arbeit ist eine qualitative Arbeit. Der theoretische Teil ist vornehmlich eine Sichtung und Bestimmung des Ausgangsmaterials der bereits vorhandenen Quellen. Der Corpus zum Thema Globus pharyngis fällt übersichtlich aus. Trotzdem haben wir für unsere Bachelorarbeit eine Literaturlauswahl getroffen und uns auf eine Anzahl von Publikationen im Rahmen von Grundlagewissen beschränkt, um nicht den Rahmen dieser Arbeit zu sprengen. Für den praktischen Teil haben wir uns für die Methode „Umfrage“ entschieden, weil uns diese Methode am sinnvollsten erscheint um Informationen aus dem Feld zu gewinnen. Diese werden quantitativ ausgewertet und zusammen mit dem theoretischen Teil zu einem Infomanual verarbeitet.

3.2 Umfrage

Eine Umfrage per Fragebogen soll zeigen, was Logopädinnen und Logopäden bereits wissen oder wo es noch Lücken gibt im Bereich „Globus pharyngis“ (die Umfrage befindet sich im Anhang unter *6.1 Umfrage*). Um nicht auf eine unübersehbare Zahl von Logopädinnen und Logopäden zuzugreifen, haben wir uns entschieden, Logopädinnen und Ergotherapeutinnen aus dem Arbeitsfeld „Dysphagie“ auszuwählen. Spannend hierbei ist auch, ob sich das Wissen zwischen Logopädinnen und Ergotherapeutinnen unterscheidet.⁷²

Unsere Fragestellung lautet: „Globus pharyngis – was sollten Logopädinnen und Logopäden wissen“. Daraus hat sich die Arbeitshypothese abgeleitet, die dem praktischen Teil zugehört. Die These setzt voraus dass diese Gruppe von Logopädinnen, die im Bereich „Dysphagie“ arbeiten, bereits ein Wissen über Globus pharyngis haben sollten, jedoch Globus pharyngis unterschiedlich definieren, diagnostizieren und therapieren. Es ist uns bewusst, dass auch in dieser spezifischen Gruppe von Logopädinnen Wissenslücken bestehen können. Wir stützen unsere These darauf, dass der Symptomkomplex „Globus pharyngis“ in der Literatur wenig diskutiert wird und wenn, dann öfters unterschiedlich.

Resultierend aus den Umfragebögen und unserem theoretischem Teil möchten wir ein Infomanual erstellen, das unsere Fragestellung aufgreift.

⁷² Dies soll hier aber keine weitere Gewichtung haben und wird auch nicht weiter ausgewertet.

Die Umfragebögen wurden an 79 Logopädinnen und Ergotherapeutinnen per Post mit Rückantwortcouvert und per Mail versendet. Diese Logopädinnen und Ergotherapeutinnen arbeiten in eigener Praxis, Kliniken, Spitälern oder Rehabilitationskliniken. Damit wir ein einigermaßen breites demografisches Spektrum erhalten, haben wir an 17 deutsch-schweizer Kantone geschrieben. Die prozentuale Verteilung der 79 Logopädinnen und Ergotherapeutinnen auf 17 Kantone fiel wie folgt aus:

Die grössten Vertreter in der Umfrage sind die Kantone Zürich (18 Teilnehmer), Bern (15), Baselland/Baselstadt (11) und Aargau (8).⁷³ Alle anderen Kantone weisen ≤ 5 auf.

Unter Rücklauf wurden alle Antworten gewertet, auch diejenigen, die den Fragebogen leer, aber mit einer Begründung zurückgesendet haben. Ausschlaggebend waren die erhaltenden Antworten. Die Mehrheit der Befragten hat sich für eine Antwort per Post entschieden (55%). Gerade 11 Mails (29%) hatten im Anhang einen ausgefüllten Fragebogen. Alle anderen Mails wurden ohne Umfrage retourniert und mit einer Begründung versehen, warum der Fragebogen nicht ausgefüllt werden konnte (16% aller Antworten).

⁷³ Eine gleichmässige Verteilung der Logopädinnen pro Kanton wurde nicht angestrebt.

Die Rücklaufquote sieht wie folgt aus⁷⁴:

3.2.1 Auswertung

In erster Linie geht es bei der Auswertung darum zu eruieren, was an Wissen vorhanden ist und wo Lücken bestehen. Dabei geht es konkret um die Fragen, die wie Folgt im Fragebogen gestellt wurden:

- Wie definieren Logopädinnen/Ergotherapeutinnen Globus pharyngis?
- Mit welchen Symptomen betreffend Globus pharyngis wenden sich die Patienten an Logopädinnen/Ergotherapeutinnen?

⁷⁴ Es wurden alle Umfragen bis am 10. Februar 2012 berücksichtigt.

- Welche Ursachen werden den Logopädinnen/Ergotherapeutinnen von den Patienten dargestellt?
- Welche Ursachen bringen Logopädinnen/Ergotherapeutinnen in Verbindung mit Globus pharyngis?
- Welche Verfahren leiten Logopädinnen/Ergotherapeutinnen ein, um Globus pharyngis zu diagnostizieren?
- Benutzen Logopädinnen/Ergotherapeutinnen standardisierte Verfahren?
- Welche Fachpersonen/Fachdisziplinen werden involviert?
- Falls alle anderen Krankheitsbilder ausgeschlossen werden können, und quasi nur noch das Globusgefühl bestehen bleibt; wie gehen Logopädinnen/Ergotherapeutinnen weiter vor?
- Welche Therapieansätze verfolgen Logopädinnen/Ergotherapeutinnen bei ausschliesslichem Globusgefühl (Globus pharyngis)?

Im Weiteren werden auf die einzelnen Bereiche der Umfrage Bezug genommen.

3.2.2 Definitionen

Wie definieren Logopädinnen/Ergotherapeutinnen „Globus pharyngis“?

Eine einheitliche Definition zu Globus pharyngis ist nicht zu finden, da jede Literatur wieder andere Bestandteile nennt und gewichtet (siehe Kapitel 2.1 *Begriffserklärung*). Daher interessiert uns die scheinbar einfache Definition von den Logopädinnen und Ergotherapeutinnen.

Die Antworten der Umfragen zeigen deutlich, dass die Mehrheit eine Idee der Symptomatik Globus pharyngis hat. Als häufigste Bestandteile der Definitionen werden „Fremdkörpergefühl/ Kloss/Missempfindungen im Hals und Rachen“ (22 Nennungen), „eingeschränkte Atmung, Schlucken und/oder Stimme“ (7), „Schmerz“ (6) und „Druckgefühl im Rachen“ (5) angegeben. Dies entspricht unseren Erwartungen und zeigt, dass die Definition, welche im Pschyrembel zu finden ist, weitgehend bekannt ist.

Einhergehend mit den oben genannten Teilen der Definitionen werden auch „Räusperzwang“ (3), „Zusammenhang mit Dysphonie“ (3) und „Ausschluss von Dysphagie/Reflux“ (2) erwähnt. Jeweils eine unserer befragten Personen kann entweder keine Definition finden, oder aber ist ganz unvertraut mit der Thematik.

Eine Person definiert den Globus pharyngis mit „Schmerz und Unwohlsein im Halsbereich während des Essens und Trinkens“. Dies weckt unsere Aufmerksamkeit, denn in vielen Studien ist angegeben, dass eben gerade bei der Nahrungsaufnahme die Beschwerden wegbleiben sollten (siehe dazu KIESE-HIMMEL, Kapitel 3.2.3).

Definition	Anzahl
Fremdkörpergefühl/Kloss/Missempfindung im Hals und Rachen	22
Eingeschränkte Atmung, Schlucken, Stimme	7
Schmerz	6
Druckgefühl im Rachen	5
Räusperzwang	3
In Zusammenhang mit Dysphonie	3
Mit Ausschluss von Dysphagie und/oder Reflux	2
Pharyngeale Spannung	1
Trockenheitsgefühl	1
Chronisches Gefühl	1
Engegefühl	1
Unangenehmes Gefühl in Ruhe	1
Keine Definition	1
Kennt Ausdruck nicht	1
In Zusammenhang mit Nahrungszufuhr	1

3.2.3 Symptome

Mit welchen Symptomen betreffend Globus pharyngis wenden sich die Patienten an Logopädinnen/Ergotherapeutinnen?

Es erscheint uns wichtig, in Erfahrung zu bringen, mit welchen Symptomen die Patientinnen zu den zuständigen Ärzten, Logopädinnen und Ergotherapeutinnen gelangen, damit in Zukunft die Aufmerksamkeit schneller auf einen (allenfalls) bestehenden Globus pharyngis gelenkt werden kann. Die Sichtung der Umfragen ergibt, dass sich die Mehrheit der Patientinnen über „Fremdkörpergefühl“ (10 Nennungen), „Stimmstörungen“ (9), „Räusperzwang“ (7) und „Schluckstörungen“ (6) beklagt. Zwei Logopädinnen geben an, dass ihre Patientinnen sich über „Schluckbeschwerden bei fester Nahrung“ beschweren, was per definitionem nach Kiese-Himmel (siehe Kapitel 2.1 *Begriffserklärung*) einen Globus pharyngis ausschliessen lässt und eher auf eine Dysphagie hinweist.⁷⁵ Häufig genannt wird zudem „Trockenheit und ein stetes Kratzen im Hals“ (3), „Husten“ (2), „Druckgefühl“ (3) und „Schmerzen“ (3).

⁷⁵ Diese beiden Nennungen werden in der Auflistung zu den Schluckstörungen gezählt.

Die häufige Nennung von Dysphonie in Verbindung mit Globus pharyngis hat uns überrascht, da wir in erster Linie nicht gerade Stimmstörungen in Verbindung mit Symptomen des Globus pharyngis setzen. Stimmstörungen kommen in der Literatur unter den Symptomen des Globus pharyngis zwar vor. Jedoch wird häufiger von einem rauhen, schmerzhaften, brennenden oder kratzenden Hals gesprochen oder von Heiserkeit. Behrends spricht von „Stimmschwäche“ und in Wikipedia findet man unter dem Globussyndrom die Aussage: „[...] geringfügige Stimmstörungen können ebenfalls bestehen.“⁷⁶

Symptome	Anzahl
Fremdkörpergefühl	10
Stimmstörung (Dysphonie)	9
Räusperzwang	7
Schluckstörung (Dysphagie)	6
Druckgefühl	3
Schmerzen	3
Trockenheit (Kratzen)	3
Husten	2
Keine Erfahrung mit GP seitens Logopädin	2
Schädelhirntrauma	1
CVI	1
Atemstörungen	1
Entzündete Schleimhäute	1
Enge	1
Heiserkeit	1
Unspezifisch	1

3.2.4 Ursachen (Patienten)

Welche Ursachen werden den Logopädinnen/ Ergotherapeutinnen von den Patienten dargestellt?

Da die Patientinnen dem Erscheinungsbild Globus pharyngis als Laiinnen gegenüberreten, interessiert es uns, mit welchen Ursachen eben Betroffene sich das Erscheinungsbild erklären. Da die Symptomatik sogar im Bereich der Logopädie, HNO und Phoniatrie wenig bekannt ist, hat es uns nicht erstaunt, dass die Mehrheit keine (7 Nennungen), wie auch unbekannte Ursachen (7 Nennungen) angibt. Verbreitet ist eine allgemeine „Angst vor Fremdkörpern im Halsbereich“ (4), die gerne und schnell als potentielle Karzinome missinterpretiert werden. Wir sind nicht ganz

⁷⁶ Vgl. hierzu BEHREND, S. 5 und www.wikipedia.org/wiki/Globussyndrom. Hier wäre es interessant in Erfahrung zu bringen, was genau die Betroffenen unter „Stimmstörungen“ verstehen und ob es laut Lehrbuch auch so definiert wird.

einverstanden mit der von BEHRENDIS gemachter Aussage, dass „Die in der Literatur genannten organischen Erkrankungen als auslösende Faktoren von Dysphagie und Globus pharyngis für das jeweilige Symptom nicht spezifisch [sind] und mit der Lokalisation der Beschwerden durch den Patienten selten überein[stimmen].“ Wir denken, dass auf Grund der gemachten Aussagen, und dazu gehört auch die Feststellung „unklar“ oder „unbekannt“, dass Betroffene sehr wohl die Lokalisation nennen können. Ob diese Stelle dann „nur“ die Stelle des Globus pharyngis ist und nicht die eigentliche Symptomstelle sei hier zweitrangig.

Weitere begründen den Globus pharyngis als Folgeerscheinung einer „Erkältung“ (5), eines „lebensintervenierenden Geschehnisses“, „allgemeiner Verspannungen“ oder einem bestimmten Ereignis, wie einen „Schlag auf den Kehlkopf“, „Hirnschlag“ oder „Operationen“.

In einer Umfrage gibt die Logopädin an: „Pat. die beim Phoniater waren, sind in der Regel informiert, dass es kein „organischer“ Grund für das Symptom gibt. Die anderen wissen meistens nichts über die Ursache.“

Dieser Phoniater klärt die Patienten, und somit auch die Logopädin, nicht ganz korrekt auf. Denn erstens ist die genaue Ursache des Globus pharyngis bis heute unbekannt, und zweitens ist es möglich, dass ein organischer Befund einen Globus pharyngis evoziert. Somit kann der Grund durchaus organischer Natur sein.⁷⁷

Ursachen (von Patienten genannt)	Anzahl
Unbekannt	7
Keine	7
Erkältung	5
Angst vor Fremdkörpern	4
Psychogene Ursachen	3
Operationen	2
Zu lautes/angestregtes Sprechen	2
Reflux	2
Verspannungen	2
Grippe	2
Rauchen	1
Stimmstörungen	1
Trockenheit	1
Steckenbleiben von Nahrung	1
Schlag auf Kehlkopf	1
Bestrahlungen	1
Enge	1
Druck	1

⁷⁷ Siehe *Ursachenmodell*, S. 27.

Information erhalten vom Phoniater	1
Lebenseinschneidende Ereignisse	1
Schilddrüsenerkrankung	1
Medikamenteneinnahme	1
Wenig Wasserzufuhr	1
Familiär bedingt	1

3.2.5 Ursachen (Logopädie/Ergotherapie)

Welche Ursachen bringen Logopädinnen/ Ergotherapeutinnen in Verbindung mit Globus pharyngis?

Die meist genannte Ursache ist mit 11 Nennungen die „psychosomatische Störungen“, was zeigt, dass doch die grosse Mehrheit unserer Befragten eine psycho-somatoforme Ursache hinter dem Globus pharyngis zu wissen glaubt. An zweiter Stelle wurden „Tumore“ (8 mal) genannt, was für eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit betreffend organischer Ursache spricht. Ebenso auf eine organische oder funktionelle Ursache deuten die Nennungen „Reflux“ (6), „Entzündungen“ (6), „Dysphonien“ (6), „unphysiologischer Gebrauch der Stimme“ (5), „Verspannungen“ (5) und „Schilddrüsenvergrösserung“ (5) hin.

Ursachen (von Logopädinnen/Ergotherapeutinnen genannt)	Anzahl
Psychosomatische Störung	11
Tumore	8
Reflux	6
Chronische Entzündungen	6
Dysphonie	6
Unphysiologischer Gebrauch der Stimme	5
Verspannungen	5
Schilddrüsenvergrösserungen	5
HWS-Veränderungen (v.a. im Alter)	5
Dysphagie	3
Neurologisch bedingte Sensibilitätsstörungen	3
Chronischer Räusperzwang	2
Funktionelle Störungen	2
Störungen im Ösophagus	2
Erweiterter Griffelfortsatz	2
Veränderung der Stimmlippen	2
Bestrahlungen im HNO-Bereich	2
Medikamente	2
unklar	2
Hypertonie	1
Undeutliche Artikulation	1

Hochatmung	1
Ösophagusstenose	1
Fehlfunktion	1
Steckenbleiben von Nahrung	1

Spannend hierbei ist, dass wiederum auf unser „Ursachenmodell“ zurückgegriffen werden kann. Die Ursachen für die Möglichkeit 1 (psychosomatische Störungen) und Möglichkeit 3 (klinische Ursachen) werden in den Umfragen genannt. Allerdings wird nur gerade mit zwei Nennungen auf eine unklare Ursache bedingten Globus pharyngis Stellung genommen, im Gegensatz zu den Betroffenen, die 7 mal die Nennung „unklar“ machten.⁷⁸ Dies zeigt erstens die Komplexität der Symptomatik und zweitens bleibt es ein Symptom mit unerklärlicher Ursache – selbst für die Medizin.

Es fällt auf, dass die von Langewitz/Berghändler genannten drei Hauptursachen (Dysphagie, Reflux und Achalasie) in dieser Konstellation nicht aufgelistet werden, sondern nur der Reflux eine Rolle im Feld der Ursachen spielt. Auch hier scheinen

⁷⁸ Natürlich sind dies die Nennungen der Logopädinnen, die sich an von Patienten genannten Ursachen erinnern müssen. Es wäre spannend und sicherlich eine weitere Studie wert, die Betroffenen direkt nach deren „Ursachen“ zu befragen.

Differenzen in Sachen Ursachen zu herrschen und je nach Fachrichtung der Logopädinnen oder Ärzten werden Ursachen aus ihren Gebieten diskutiert.

3.2.6 Verfahren

Welche Verfahren leiten Logopädinnen/Ergotherapeutinnen ein, um Globus pharyngis zu diagnostizieren?

Trotz einer Vielzahl von genannten Diagnostikverfahren können drei Fachgebiete heraus gelesen werden: HNO (20 von 68), Logopädie (17 von 68) und Radiologie. Der HNO-Bereich deckt vor allem die bildgebenden Verfahren wie FEES, Ultraschall, Endoskopie, Laryngoskopie, Stroboskopie und Videofluoroskopie ab.⁷⁹ Allerdings wird in diesem Bereich häufig die undifferenzierte HNO-Untersuchung als Überbegriff genannt. Dazu zählen wir auch die genannten Antworten „Ausschluss vom Fremdkörper“ und „Ausschluss von Reflux“.

Dem Bereich der Logopädie wird die Anamnese, Stimme (Befund und Diagnostik mittels Stroboskopie), Haltung, Tonus und die Atmung zugeschrieben. Der physikalischen Radiologie fallen das MRI, die Neurologieuntersuchungen und die Manometrie zu.

Auch hier fällt wieder auf, dass je nach Konstellation des interprofessionellen Teams und den vorhandenen Möglichkeiten, Techniken und Geräten unterschiedlich an die Diagnostik heran gegangen wird.

Verfahren	Anzahl
HNO-Untersuch	20
Anamnese	7
Endoskopie	6
FEES	6
Videofluoroskopie	4
Atmung	3
Stimme	3
Stroboskopie	3
Laryngoskopie	2
MRI	2
Ösophagogastroskopie	1
Breischluck	1
Ultraschall	1
Manometrie	1
Schluckdiagnostik	1

⁷⁹ In vielen Kliniken, Spitälern und Rehabilitationszentren sind die Logopädinnen während den HNO-Untersuchungen anwesend, wenn es terminlich passt.

Haltung	1
Tonus	1
Allgemeiner Eindruck	1
Stimmdiagnostik	1
Stimmbefund	1
Neurologieunteruch	1
„Die Diagnose gibt der Arzt“	1

3.2.7 Standardisierte Verfahren

Benutzen Logopädinnen/Ergotherapeutinnen standardisierte Verfahren?

Um spezifisch auf die Diagnostikverfahren einzugehen, fragten wir nach standardisierten Vorgehensweisen, um einen Globus pharyngis festzustellen. In der Literatur haben wir keine solchen Verfahren finden können, weshalb uns die Auswertung nicht weiter erstaunt. Die absolute Mehrheit bestätigt, keine standardisierten Verfahren einzusetzen.

Dies erscheint uns plausibel, da noch nicht einmal die Ursache, wie auch überhaupt das Bestehen des Globus pharyngis an sich, bewiesen ist. Je nach Fachrichtung werden einige Verfahren aus folgenden Gebieten genannt (HNO: FEES, Videofluoroskopie / Logo: VHI, Stimmfeld).

3.2.8 Interprofessionelles Team

Welche Fachpersonen/Fachdisziplinen werden involviert?

Die zuständigen Fachpersonen leiten sich aus den in der Klinik vertretenen Fachbereichen ab. Es zeigt sich, dass zwar in jedem Krankenhaus, Spital und Klinik eine Phoniatrieabteilung vorhanden, aber immer noch nicht überall die Logopädie vertreten ist. Daraus zeigt sich weiter, dass auch die Pflege, Physiotherapie und Ergotherapie in den Bereich Globus pharyngis integriert sind und zusammenarbeiten (interdisziplinäres Schluckteam).

Das Vorhandensein so vieler Disziplinen bietet sicherlich gute Möglichkeiten für Diagnostik und Therapie, birgt aber auch Gefahren des Sich-Verlierens und abgeben von Zuständigkeit, wie eine Logopädin in der Umfrage schreibt: „Die Diagnose gibt der Arzt.“⁸⁰

Um auch die Einzelnennungen ersichtlich zu machen, werden diese in der untenstehenden Tabelle aufgelistet.

Fachpersonen	Anzahl
HNO	20
Phoniater	11
Logopäde	8
Psychologe	8

⁸⁰ Die Umfragen durften auf Grund der Anonymität nicht in die Arbeit aufgenommen werden. Sie sind aber bei den beiden Autorinnen einzusehen.

Radiologe	6
Physiotherapeut	5
Gastroentereologe	4
Neurologe	4
Pflegepersonal	3
Ergotherapeut	2
Psychiater	2
Atemtherapeut	1
Chiropraktiker	1
Chirurg	1
Cranio-Sakral-Therapeut	1
Ernährungsberater	1
Geriatler	1
Manualtherapeut	1
Masseur	1
Orthopäde	1
Versicherung	1

3.2.9 Therapieansätze bei Globusgefühl

Welche Therapieansätze werden von Logopädinnen/Ergotherapeutinnen angewendet?

Die Sichtung der Umfrage in punkto Therapie zeigt, dass eine Vielzahl von logopädischen Therapiemöglichkeiten aus verschiedenen klinischen Gebieten (Stimm- und Schlucktherapien) genannt werden. Auch andere Therapieformen, wie die Entspannungs-, Psycho-, Atem-, Ergo-, Gestaltungs-, Craniotherapie, werden angeboten (siehe unten). Daraus könnte man auf eine Hilflosigkeit schliessen, weil es keine standardisierten Therapieverfahren zu geben scheint und in der Literatur ebenfalls keine erprobten und validierten Therapieformen angegeben sind. Anderenfalls besteht ein breites Angebot für die Patientin, welches ihr erlaubt, dass zu ihr passende zu finden.

Es scheint auch der Fall zu sein, dass Logopädinnen vor allem aus ihrem Fachgebiet (zum Beispiel *Stimme*) schöpfen und von dort Ansätze und Therapieverfahren beziehen um dem Betroffenen zu helfen.

Therapieansätze bei Globusgefühl	Anzahl
Stimmtherapie	9
Entspannungstherapie	8
Psychologische Beratung	7

Atemtherapie	4
Schlucktherapie	3
MST (Manuelle Stimmtherapie)	2
Stimmhygiene	2
Verhaltenstherapie	2
Craniotherapie	1
DME⁸¹	1
Faziale Entspannungstherapie	1
Gestaltungstherapie	1
Komplementärtherapie	1
Logopädie	1
Psychotherapie	1

Um einen allfälligen Unterschied feststellen zu können, befragten wir die Logopädinnen und Ergotherapeutinnen nach spezifischen Verfahren bei einem monosymptomatischen Erscheinungsbild. Wie die untenstehende Tabelle zeigt, überschneiden sich viele Ansätze mit denen bei allgemeinem Globusgefühl.

Verhalten bei monosymptomatischem Erscheinungsbild	Anzahl
Stimmtherapie	9
Entspannungs- und Lockerungsübungen	7
Patientenaufklärung	4
Psychologische Betreuung/Beratung	4
Schlucktherapie	4
Atemtherapie	2
Kompensationsstrategien	2
Logopädie	2
Stimmhygiene	2
AAP (Atemrhythmisch angepasste Phonation)	1
Klinische und operative Diagnostik	1
Komplementärmedizin	1

3.3 Auswertung

Das Ziel des Fragebogens war es, unsere Arbeitshypothese „Logopädinnen und Logopäden definieren, diagnostizieren und therapieren Globus pharyngis in unterschiedlicher Weise“ zu verifizieren oder falsifizieren.

Die herausgearbeiteten Daten haben folgendes ergeben: Die befragten Logopädinnen und Ergotherapeutinnen liefern ein breites Spektrum an Definitionen. Eine davon ist besonders stark vertreten. Hierbei handelt es sich um die Definition: „Fremdkörpergefühl/Kloss/Missempfindung im Hals und Rachen“. Die weiteren

⁸¹ In der Umfrage haben wir leider keine weiteren Angaben zu DME gefunden. Uns ist diese Art von „Therapie“ nicht bekannt.

verschiedenen Nennungen sind für uns spannend, denn einerseits haben wir durch gewisse Definitionen neue Sichtweisen erlangt und andererseits zeigt es uns, wie schwierig es ist, lediglich eine Definition zu einem Symptomatikkomplex zu formulieren.

Die Problematik der gestreuten Aussagen scheint uns über den ganzen Fragebogen hin zu begleiten. Es gibt immer wieder Nennungen (sei es bei den typischen Symptomen oder auch bei Fachpersonen), die mehrfach vorkommen und somit Fuss gefasst zu haben scheinen in der Thematik Globus pharyngis. Wir sind jedoch auch auf mehrfache Einzelnennungen gestossen, die unsere These bestärken, dass viele praktizierende Logopädinnen und Ergotherapeutinnen die Symptomatik verschieden definieren, diagnostizieren und therapieren.

Es erscheint uns wichtig, diese Erkenntnis mit Vorbehalt zu betrachten. Durch den inhomogenen Wissensstand der (vielen!) Fachpersonen, die inexistenten Standards in Diagnostik und Therapie und den unterschiedlichen Ausstattungen an Geräten der Kliniken und Spitäler, ist es schwierig einen Globus pharyngis gezielt und wirksam zu diagnostizieren und zu therapieren. Dies stellt nicht nur eine Schwierigkeit für die Logopädinnen und Ergotherapeutinnen dar, sondern behindert auch eine homogene Versorgung der Patienten durch ein klares Therapievorgehen.

Die positive Seite unserer Erkenntnis ist jedoch das breite Spektrum der Betroffenheit. Durch die Einbeziehung vieler Fachpersonen und Fachbereiche, besteht die Hoffnung, dass das Bedürfnis nach Aufklärung über diese Thematik von grosser Wichtigkeit ist.

Unsere Umfrage machte deutlich, dass verschiedene Logopädinnen und Ergotherapeutinnen Interesse an unserer Arbeit zeigten und uns baten, Ergebnisse unserer Arbeit und das Infomanual zurückzuschicken. Dies bedeutet, dass eine Nachfrage zu bestehen scheint, über die Thematik Globus pharyngis weiter aufgeklärt zu werden. Wir sind uns sicher, dass weitere Untersuchungen und Forschungen (zum Beispiel eine fortführende Masterarbeit) auf grossen Anklang stossen würde, denn die Fachpersonen wären sich einerseits selbst sicherer was die Symptomatik betrifft, und andererseits wäre auch eine bessere Behandlung des Patienten gewährleistet.

3.4 Infomanual

4. Praxisrelevanz

Im Verlauf der Auseinandersetzung mit der Thematik Globus pharyngis ist uns bewusst geworden, dass generell zwar ein grosses Interesse besteht, aber ebenso eine allgemeine Verunsicherung und Hilflosigkeit, was die vielen unterschiedlichen Definitionen, Angehensweisen, Diagnostikmodelle und Therapieformen zeigen.

Dies bestärkte uns in unserer Idee, ein zusammenfassendes Infomanual zu erstellen, damit Logopädinnen, die mit dieser Thematik „Globus pharyngis“ konfrontiert werden, darauf zurückzugreifen können.

Im Gegensatz zu den HNO-Ärzten stehen uns Logopädinnen weder Apparaturen noch Untersuchungsverfahren, die uns eine vertiefte und genauere Diagnostik erlauben, zur Verfügung. Es ist daher eine Notwendigkeit für die Logopädinnen zu wissen, welche Schritte sie einleiten und an wen sie sich für weitere Verfahren und Abklärungen, wie auch Therapien wenden könnten. Dies kommt nicht nur den Logopädinnen selbst zu Gute, sondern ebenso den Hilfe suchenden Patienten.

Wir hoffen, mit dieser Arbeit einen kleinen Beitrag zur Klärung dieser Thematik geleistet zu haben.

5. Ausblick

Der momentane Zustand lässt noch viele Fragen zur Thematik „Globus pharyngis“ offen. In der Literatur sind grosse Lücken, wie auch Differenzen festzustellen, was zeigt, dass weitere Forschung durchaus notwendig ist.

Daraus entsteht auch die Nachfrage nach vermehrter interdisziplinärer Zusammenarbeit und Forschung. Ebenso wären Kongresse und Tagungen wünschenswert, die alle betroffenen Berufsgruppen informieren und aufklären.

Während unserer Arbeit entwickelte sich die Idee, unser Ursachenmodell anhand einer grossen Zahl von Patienten zu verifizieren oder falsifizieren. Dies wäre eine Aufgabe für eine Masterarbeit und ein weiterer Schritt in Richtung Aufklärung der Thematik „Globus pharyngis“.

Im Weiteren könnte man den bis anhin nur im englischsprachigen Raum verbreiteten GETS nach DEARY ins Deutsche übersetzen und durch weitere Studien validieren, bearbeiten und verbreiten.

Wir hoffen, dass in Zukunft weniger Verwirrung um diese Thematik herrscht und in diesem Sinne den Patienten mit einem klaren Diagnostik- und Therapieverlauf geholfen werden kann.

6. Anhang

Hier befinden sich alle im Fliesstext aufgeführten Abbildungen, Tabellen und Umfragen, die nicht direkt im Text integriert sind.

6.1 Fragebogen zum Thema Globus pharyngis

Fragebogen zum Thema Globus pharyngis

Name, Vorname: _____

Klinik/Reha/Praxis: _____

In klinischer Tätigkeit seit: _____

1. Wie definieren Sie Globus pharyngis?

2. a) Mit welchen Symptomen betreffend Globus pharyngis wenden sich die Patienten an Sie?

b) Welche Ursachen werden Ihnen von den Patienten dargestellt?

c) Welche Ursachen bringen Sie in Verbindung mit Globus pharyngis?

3. Welche Verfahren leiten Sie ein, um Globus pharyngis zu diagnostizieren?

4. Benutzen Sie standardisierte Verfahren?

5. Welche Fachpersonen/Fachdisziplinen werden involviert?

6. Falls alle anderen Krankheitsbilder ausgeschlossen werden können, und quasi nur noch das Globusgefühl bestehen bleibt; wie gehen Sie weiter vor?

7. Welche Therapieansätze verfolgen Sie bei ausschliesslichem Globusgefühl (Globus pharyngis)?

Unsere Angaben:

Flurina Winkler, flurina_winkler@gmx.ch

Lieselotte Bürgi, lbuergi@yahoo.de, 078 658 27 28

6.2 GETS

Bilder zu Anatomie des HNO-Bereiches und zu Symptomen

Die Abbildung zeigt die 3 Phasen des Schluckvorganges: Bild 1 die mundhöhlenbezogene Schluckphase, Bild 2 stellt die schlundbezogene Phase, Bild 3 den Eintritt der Flüssigkeit in die Speiseröhre dar. Gut erkennbar ist, dass der Kehledeckel in den letzten beiden Phasen geschlossen ist, um ein Übertreten der Flüssigkeit in die Luftröhre zu verhindern.

1. Globus sensation (Greek for “ball”) is the feeling of a lump or “ball” in the throat that is distinct from dysphagia in that it is experienced without swallowing and is even improved by swallowing; it is non-painful.
2. History and physical examination, especially of the neck, throat and oral cavity, may reveal evidence of trauma or an inflammatory or other condition potentially explaining symptoms.
3. Discovery of an alternative diagnosis sufficient to explain the symptom would preclude a diagnosis of globus.
4. Globus sensation can occur in association with dysphagia in which case diagnostic efforts shift to the evaluation of dysphagia.
5. Conditions associated with dysphagia would preclude a diagnosis of functional globus; see algorithm for dysphagia.
5. Globus sensation can occur in association with other symptoms of laryngeal dysfunction such as hoarseness, which should prompt ear–nose–throat (ENT) evaluation. Similarly if a patient is at risk for laryngeal cancer because of smoking he or she should have an ENT evaluation (39).
7. ENT evaluation would likely include nasolaryngoscopy and other imaging as indicated (40,41).
8. Identification of an abnormality on ENT evaluation would preclude a diagnosis of

functional globus.

9. Other ENT condition would prompt treatment as indicated.

10. Endoscopy is performed to evaluate for ectopic gastric mucosa in the cervical esophagus or esophageal cancer, which can be associated with globus sensation.

11. An abnormality identified at endoscopy would conclude the evaluation for functional globus. The finding of ectopic gastric mucosa in the proximal esophagus should prompt consideration of ablation therapy.

12. Other conditions should be treated as indicated.

13. Reflux disease can be a cause of globus and most gastroesophageal reflux disease (GERD) patients will not have macroscopic endoscopic findings. Hence patients with symptoms such as heartburn or regurgitation should undergo a therapeutic trial of antireflux therapy.

14. When used as a therapeutic trial in globus proton pump inhibitors (PPIs) are usually given in a twice daily regimen (42).

15. Resolution of globus with PPI therapy would imply that the globus was a manifestation of reflux disease and exclude a diagnosis of functional globus.

16. Once a satisfactory treatment response has been established, the dose of PPI should then be reduced to the minimal dose still associated with a satisfactory treatment response.

17. Rome III diagnostic criteria for globus are: (i) persistent or intermittent, nonpainful sensation of a lump or foreign body in the throat, and (ii) occurrence of the sensation between meals, and (iii) absence of dysphagia or odynophagia, and (iv) absence of evidence that gastroesophageal reflux is the cause of the symptom, and (v) absence of histopathology-based esophageal motility disorders, and (vi) criteria fulfilled for the last 3 months with symptom onset at least 6 months before diagnosis (26).

Globus Algorithm

1. Globus hystericus is a Freudian diagnosis. It is used today to describe far more than neurosis. Those that follow a URI are due to patient awareness of their epiglottis and symptoms dissipate after examination to R/O cancer. Explanation is all that is required. Many describe this as a lump in the throat. The most common cause is [GERD \(Gastroesophageal Reflux Disease\)](#). The Primary Care Physician's concern and responsibility is to rule throat cancer or other serious malady.

Another common globus diagnosis is psychiatric, a diagnosis made in part by excluding pathology and in part by identifying the stress or neurosis predisposing to the pharyngeal constrictor muscle spasms.

2. [GERD](#) is treated by antacids, bland diet, small evening meals and elevation of the head of the bed, (not with pillows, but rather by placing six inch blocks under the head bed posts) OR the above plus gastric acid suppression. While the suppressors are expensive, failure to make a diagnosis is also expensive (additional visits and tests). Treating with [GERD](#) precautions plus a 30 day trial of h.s. gastric suppression is often worthwhile.
3. By this time in the treatment algorithm you need to authoritatively tell the patient, "there is no tumor." The yield for fiberoptic laryngoscopy for globus hystericus is low, but the patient needs this level of invasive examination. Fiberoptic laryngoscopy also helps confirm the [GERD](#) diagnoses.
4. The yield of Ba swallow for the diagnosis of globus is essentially zero, but the Ba swallow is less expensive than multiple ENT and Psychiatric consultations.
5. At this point you have either missed the diagnosis or have a difficult patient on your hands. ENT and Psych evaluations are the only way you will come to resolution.

Vital Organs

Osteochondrose

Osteochondrose (Halswirbelsäule)

I. Literatur- und Linkverzeichnis

BEHRENDTS, K. (1999) *Die Bedeutung der Videofluoroskopie des Schluckaktes bei der Ursachenabklärung der Symptome Dysphagie und Globus pharyngis*. Dissertation, Bonn.

BERGHÄNDLER, T, LANGEWITZ, W. (2005) *Globus-Gefühl*. In: Schweiz Med Forum (2005), Volume 5. S. 264-268.

Browning M. et al. (2011) *Can Neuroimaging Help Us to Understand and Classify Somatoform Disorders? A Systematic and Critical Review*. Psychosom Med February/March 2011, Volume 73. S. 173-184.

CASHMAN, E. C., DONNELLY, M. J. (2010) *Clinical Study. The Natural History of Globus Pharyngeus*. In: International Journal of Otolaryngology. Volume 2010, S. 1-4. (PDF)

DEARY, I. J. ET AL. (1995) *GETS: The Glasgow-Edinburgh Throat Scale*. In: Journal of Psychosomatic Research (1995). Volume 39, No. 2. S. 203-213.

FRIED, M., SCHWIZER, W. (2005) *Dysphagie*. In: SIEGENTHALER, W. (Hrsg.): Differentialdiagnose. Innere Krankheiten – vom Symptom zur Diagnose. Stuttgart: Georg Thieme Verlag. S. 810-817.

GRÖNE, B. (2009) *Chirurgische Behandlung von Dysphagie*. In: GRÖNE, B. (Hrsg.) Schlucken und Schluckstörungen. *Eine Einführung*. München, Urban&Fischer. S.147-150.

HARAR, R. P ET AL. (2004) *Management of globus pharyngeus: review of 699 cases*. In: The Journal of Laryngology & Otology (2004). No. 118. S. 522-527.

KIESE-HIMMEL, C. (2010) *Die Globussensation. Eine klinische Übersichtsarbeit*. In: HNO (2010), Volume 6. S. 586-594.

LEHTINEN V., PUHAKKA H. (1976) *A psychosomatic approach tot he globus hystericus syndrome*. In: Acta Psychiatrica Scandinavica (1976), Volume 53 (1). S. 21-28.

MOSER G ET AL. (1998) *Globus Sesation. Pharyngophageal Funtion, Psychometric and Psychiatric Findings, and Follow-up in 88 Patients*. In: American Medical Association. Arch Intern Med. 1998, Vol. 158, S. 1365-1373.

PROSIEGEL, M., BUCHHOLZ, D. (2010) *Mit Schluckstörungen assoziierte neurologische Erkrankungen*. In: BARTOLOME, G., SCHRÖTER-MORASCH, H. (HRSG.) Schluckstörungen: Diagnostik und Rehabilitation. München: Urban und Fischer. S.52-74.

Pschyrembel® Klinisches Wörterbuch (2004). Berlin, New York: Walter de Gruyter. S. 701.

SOKO, J. (2003) *HNO-Heilkunde*. In: von Uexküll, Th. et al.: *Psychosomatische Medizin. Modelle ärztlichen Denkens und Handelns*. München: Urban Fischer Verlag. S. 1092-1093.

STEPHAN, K. M., GRÖNE, B. (2009) *Schluckstörungen und deren Ursachen*. In: GRÖNE, B. (Hrsg.) Schlucken und Schluckstörungen. *Eine Einführung*. München, Urban&Fischer. S.25-29.

II. Bild- und Dateiverzeichnis

Titelbild:

<http://www.apotheken-umschau.de/multimedia/280/101/158/5739053073.jpg>

Bilder im Anhang (alle am 20.12.2011 eingesehen):

<http://www.mr-row.de/Infos/Beispiele/beispiele.html>

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11665&page=160

<http://headcancer-enzin.blogspot.com/2009/04/about-head-and-neck-cancer-get-facts.html>

<http://www ldc.upenn.edu/myl/lx1/phonology.html>

<http://orthobangkok.blogspot.com/2009/12/lump-in-throat-globus-pharyngeus-and.html>

http://www.lifeline.de/cda/krankheiten_a-z/krankheitenlexikon/content-131542.html

http://www.nature.com/ajg/journal/v105/n4/fig_tab/ajg201065f4.html

<http://reformhaus1.blogspot.com/2010/12/schluckstorungen-wenn-nahrung-den.html>

<http://drdavidson.ucsd.edu/Portals/0/Pathway/Globus.htm>

Dateiverzeichnis:

<http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl2011/block-f40-f48.htm>
(ICD-10; eingesehen 28.8.2011).

http://www.medicalforum.ch/pdf/pdf_d/2005/2005-10/2005-10-448.PDF
(BERGHÄNDLER, LANGEWITZ-PDF; eingesehen 10.8.2011).

<http://archinte.ama-assn.org/cgi/reprint/158/12/1365.pdf> (MOSER ET AL.-PDF,
eingesehen am 20.12.2011).

<http://www.hindawi.com/journals/ijol/2010/159630/> (CASHMAN, DONNELLY-PDF;
eingesehen 20. 12. 2011).

Globus pharyngis: Was sollten Logopädinnen und Logopäden

wissen

Globus pharyngis, Globus
pharyngeus, Globus
hystericus, Globusgefühl,
Kloss im Hals

Beim Globus pharyngis tritt ein symptomatisches Fremdkörpergefühl in Ruhe und beim Leerschlucken auf und lässt teilweise mit der Nahrungsaufnahme nach. Ebenso kann ein Gefühl des Schlecht-Atmens hinzukommen. Die unangenehme Sensation wird meist median, teils auch lateral, ein- oder beidseitig auf Höhe des Schilddrüsens drüsenknorpels wahrgenommen.

Definition

Globus pharyngis ist durch ein median im Rachen lokalisiertes Fremdkörpergefühl im Hals (Globussensation) gekennzeichnet. Die unspezifische Missempfindung kann durch eine Reihe von organischen, funktionellen, psychogenen oder unbekanntem Ursachen ausgelöst werden und wiederum Verursacher solcher Erkrankungen sein.

ICD-10

F45.8: sonstige somatoforme Störungen
- Dysphagie, einschliesslich "Globus pharyngis"

Ursachen

Die Ursache eines GP kann organischer, funktioneller oder psychischer Natur sein. Eine sorgfältige Anamnese und genaue klinische Untersuchungen sind durchzuführen. Grundsätzlich gilt es zuerst alle möglichen organischen und funktionellen Ursachen zu erkennen und zu behandeln. Erst wenn keine Befunde gefunden werden können, darf man von einem monosymptomatischen oder psychisch bedingten Globus pharyngis sprechen (früher „Globus hystericus“).

Zu den **organischen Ursachen** gehören: Dysphagie, Achalasie, Reflux, ösophageale Motilitätsstörungen, Neoplasien (v.a. maligne Tumore), Erkrankungen der HWS (z.B. Osteochondrose), neurologische Erkrankungen, traumatische Schädigungen des ZNS, degenerative Erkrankungen. Die Mehrheit der Globuspatienten leiden an einer organischen Ursache.

Ein Globusgefühl bleibt so lange tumorverdächtig, bis das Gegenteil bewiesen wird.

Funktionelle Ursachen

für einen Globus pharyngis sind in erster Linie Stimmstörungen oder Reklinationen, Überdehnungen und Fehlbelastungen der Hals- und Schluckmuskulatur.

Psychisch bedingter

Globus pharyngis kann bei Patienten mit erhöhter Sensibilität vorkommen, aber auch gehäuft bei Stress, Überforderung und Depressionen. Bei einem reinen Globusgefühl ohne andere Erkrankung spricht man von einem monosymptomatischen Globus pharyngis.

Therapiemöglichkeiten

An den Therapiemöglichkeiten des GP sind, bedingt durch die Komplexität, verschiedenste Fachgebiete beteiligt. Neben der Logopädie bieten auch die Psychotherapie, Ergotherapie, Atemtherapie und Craniotherapie Angebote für Globuspatienten.

Therapiemöglichkeiten in der logopädischen Praxis: Stimmtherapie, Entspannungstherapie, Facialistherapie, psychologische Beratung, Schlucktherapie, Stimmhygiene, Atemtherapie, AAP.

Fachdisziplinen

Da die Ätiologie sehr vielfältig ist, ist es wichtig in einem interdisziplinären Team von HNO-Ärzten, Radiologen, Gastroenterologen, Neurologen, Psychiatern, Chirurgen, Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Ernährungsberatern zusammen zu arbeiten. In Kliniken besteht seit längerem interdisziplinäres Schluckteams, bestehend aus Physiotherapie, Pflege und der Ergotherapie. Weiter können Therapieerufsgruppen hinzugezogen werden.

6.2 GETS

Name: _____

Datum: _____

GP Symptomeinschätzungsskala¹-

Haben Sie eine der folgenden Halsbeschwerden?

Bitte umkreisen Sie die für Sie am zutreffendste Antwort

Bitte beantworten Sie alle Fragen:

Nein/nicht

unerträglich

Haben Sie das Gefühl, dass etwas in Ihrem Hals steckt?	0	1	2	3	4	5	6	7
Schmerzen im Hals	0	1	2	3	4	5	6	7
Unbehagen/Irritationen im Hals	0	1	2	3	4	5	6	7
Schwierigkeiten beim Schlucken von Essen	0	1	2	3	4	5	6	7
Engegefühl im Halsbereich	0	1	2	3	4	5	6	7
Schwellungen im Hals	0	1	2	3	4	5	6	7
Schleimaufreten im Hals- und Mundbereich	0	1	2	3	4	5	6	7
Keine ganzheitliche Leerung (Resten) beim Schlucken	0	1	2	3	4	5	6	7

¹ Nach Deary, I. J. et al. *GETS: The Glasgow-Edinburgh Throat Scale*. In: Journal of Psychosomatic Research, Vol. 39, No. 2, pp. 203-213, 1995.

Ständiges Bedürfnis zu Schlucken	0	1	2	3	4	5	6	7
Steckenbleiben von Nahrung während des Schluckens	0	1	2	3	4	5	6	7

		Nie						Immer	
Wie häufig denken Sie über Ihre Halsempfindungen nach?	0	1	2	3	4	5	6	7	

		Gar nicht						extrem	
Als wie störend nehmen Sie zur Zeit Ihre Halsempfindung wahr?	0	1	2	3	4	5	6	7	